

Raja Goltz

SCWARZBEWUSSTSEIN

Eine autoethnografische Arbeit zu afro-deutscher
Selbstfindung und Politisierung

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	7
Einleitung	9
Methodik	11 - 13
Thematische Einbettung und Begriffsklärungen Zu Positionierungen, Politisierung und meinem Rassismus-Verständnis	14 - 15
Rassismus und psychische Gesundheit	17
SCHWARZBEWUSSTSEIN	
Anders-Sein	19 - 21
Verortungsversuche und Irrwege?	23
Sich ducken	26 - 27
Schweigen	30 - 32
Allyship	33 - 35
Worte	36
Angst	37 - 39
Rassismus trennt	40 - 41
Othering und Unsicherheit	42 - 43
Woher?	45
Wut	47 - 48
Nigeria	49
Schwarzbewusstsein und Empowerment	51 - 52
Endbetrachtung	53
Ideen für die Praxis	
Zusammenfassung und Schlusswort	54 - 55
Glossar	56 - 58
Quellen	59 - 62
Kurzvita	65
Impressum	66

Vorwort

Gabriele Schmid

Der Forschungsausschuss der HKS Ottersberg ist meinem Vorschlag zur Veröffentlichung der Bachelorarbeit von Raja Goltz mit dem Titel „Schwarzbewusstsein. Eine autoethnografische Arbeit zu afro-deutscher Selbstfindung und Positionierung“ in der hochschuleigenen Reihe Kunst+Forschung gerne gefolgt. Dort werden neben Beiträgen zur Forschung in den künstlerischen Therapien, in der Tanz- und Theaterpädagogik und Ergebnissen künstlerischer und sozialer Projektarbeit auch besonders herausragende Abschlussarbeiten einer weiteren Leser*innenschaft zugänglich gemacht.

Schreiben, so Paul Feyerabend in seiner autobiographischen Schrift „Zeitverschwendung“, „Schreiben ist mir eine angenehme Beschäftigung geworden, die der künstlerischen Produktion sehr ähnelt.“ Erzählungen hätten die besondere Qualität, dass sie – anders als systematische Analysen – ihre Verknüpfung „mit dem Leben und Interessen von Individuen und bestimmten Gruppen“¹ offenlegen. Dies geschieht mit Hilfe künstlerischer Mittel wie Rhythmus und Klang und gleichsam schräg zu den üblichen Logiken verlaufenden Bedeutungssträngen.

Raja Goltz befasst sich in ihrer autoethnographisch angelegten Bachelorarbeit mit ihren persönlichen Erfahrungen als überwiegend weiß sozialisierte afro-deutsche Frau im Kontext der deutschen Gegenwartsgesellschaft. Im Kern geht es ihr darum, Worte für ihre Erinnerungen zu finden und handlungsfähig zu werden. Die Befasstheit mit der Thematik geschieht vor dem Hintergrund des Studiums der Kunsttherapie und in Sicht auf die Risiken von Rassismus-Erfahrungen für die psychische Gesundheit (künftiger) Klient*innen. Es gelingt der

Autorin, mit Hilfe ihrer sprachlich ausgezeichneten autoethnografischen Erzählungen und dem sorgsam aufbereiteten theoretischen Kontext, ihren Weg zu einem reflektierten Verständnis ihrer eigenen Positionierung nachvollziehbar zu machen. Sie bietet damit Anschlussstellen für weitere Arbeiten, insbesondere auch für das von ihr in diesem Rahmen nur anskizzierte Thema des Zusammenhangs von psychischer Gesundheit und Rassismus-Erfahrung.

Methodisch verortet die Autorin ihre Arbeit in differenzierter Weise in verschiedenen Strömungen der Autoethnographie als einer Spielart der qualitativen Sozialforschung. Im Sinne der evokativen Autoethnografie zielt sie auf die Anschlussfähigkeit und Nachvollziehbarkeit ihrer Erfahrungen und im Sinne der neuen Ethnografie auf das Empowerment anderer von Rassismus Betroffener.

Raja Goltz hat autobiographische Erinnerungen, die mit Rassismus in Verbindung gebracht werden können, ausgewählt und in verschiedenen Formaten beschrieben. Dies sind zunächst essayistische Passagen, in welchen die Narrative im autoethnographischen Sinne mit dem gegenwärtigen Forschungsstand der Thematik in Verbindung gebracht werden. Ein weiteres Mittel der Arbeit besteht im Sinne künstlerisch basierter Forschung aus kurzen poetischen Erzählungen, welche durch ihre besondere Sprachqualität geeignet sind, die Erfahrungen und Reflexionen der Autorin zu spiegeln. Rund wird die Arbeit durch eine eingefügte Bildstrecke, bestehend aus Gemälden und Zeichnungen der Autorin, welche die besondere Wissensgenerierung und Reflexionsmächtigkeit des bildnerisch-künstlerischen Mediums ausloten und zur Sicht- und Erfahrbarkeit bringen.

¹ Paul Feyerabend (1995): Zeitverschwendung. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 221f.

Abstract

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem wachsenden Bewusstsein der Schwarzen¹ Positionierung und den Rassismus-Erfahrungen, welche die Autorin als ausschließlich *weiß* sozialisierte afro-deutsche Frau erlebt. Es geht um das Erinnern, Verstehen, Einordnen, Worte finden und handlungsfähig werden. Die Auswirkungen des Prozesses der fortwährenden Politisierung, als Folge eigener Rassismus-Erfahrungen, werden mit Fokus auf das psychische Wohlbefinden der Schreibenden betrachtet. Im autoethnografischen Forschungsdesign wird danach gefragt, ob das wachere Bewusstsein der Positionierung vor durch Rassismus-Erfahrungen induzierten psychischen Risiken schützen kann.

Einer thematischen Einbettung und einigen Begriffsklärungen folgt eine komprimierte Literaturrecherche zu Rassismus und seinen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit Betroffener. Den Hauptteil der Arbeit macht die Beschreibung, Analyse und Einordnung (hier fließen weitere stützende Literaturrecherchen ein) des selbst erfahrenen Rassismus und der Schritte hin zu einer Bewusstseinswerdung der eigenen Positionierung der Autorin aus.

Durch die Betrachtung der Vergangenheit bis hin zur aktuellen Momenaufnahme der aufgezeigten Politisierung wird der Prozess als bewusstseinsfördernd, identitätsstiftend und das Selbstwertgefühl steigernd zusammengefasst. Es zeigt sich das Verhältnis von Empowerment und Politisierung als gegenseitig begünstigend und es wird sich für ein ‚Hinschauen‘ (Anerkennung der Realität und Umgang damit), ausgesprochen. Aufgrund der eigenen Erfahrungen und in Diskussion der Erkenntnisse aus der hinzugezogenen Literatur wird herausgestellt, dass durch mehr intra- und interpersonelle Authentizität in Bezug auf Rassismus induzierte Emotionen gesündere Beziehungen (ebenso intra- wie interpersonell), erwachsen. Zudem, so ergibt sich aus dieser auf persönlichen Erfahrungen basierten Arbeit, führt das Wissen über Rassismus und seine psychischen Auswirkungen zu mehr Achtsamkeit und Selbstfürsorge und hiermit zu einer positiven Begünstigung der psychischen Gesundheit rassifizierter Subjekte.

Schlagnworte: Rassismus, psychische Gesundheit, Politisierung, Empowerment, Afro-deutsch, Identität, Autoethnografie

Disclaimer

Wenn im Folgenden das sogenannte Gendersternchen (*) genutzt wird, sind immer alle Geschlechtsidentitäten einbezogen. Wenn ich von ‚Frauen‘ spreche, dann meine ich damit alle Menschen, die dieses Gender für sich nutzen (also FLINTA*).

¹ Zur Großschreibung des Terminus vgl. nachfolgend in der Arbeit ‚Thematische Einbettung und Begriffsklärungen‘, S.12

Einleitung

Dass ‚Rassen‘ im biologischen Sinne nicht existieren, steht heute außer Frage (vgl. Sow, 2018, S.78f.; vgl. Arndt, 2017, S.42). Dennoch ist race² ein Konstrukt, welches seit Jahrhunderten auf persönlicher Ebene, in Institutionen und in Systemstrukturen einen Einfluss auf sozialpolitische Lebensrealitäten hat (vgl. Ogette, 2020; Sequeira, 2015). Für die psychische Gesundheit sind Rassismus-Erfahrungen ein bisher unterschätztes und in Deutschland kaum erforschtes Risiko (vgl. Yeboah, 2017, S.2). (Racial-)Stress, (transgenerationale-)Traumata und internalisierte Rassismen beispielsweise belasten auch deutsch sozialisierte BIPoC³ (vgl. Velho, 2010, S.16), die aufgrund von Prozessen des ‚Otherings‘ immer wieder ‚außerhalb dieser Gesellschaft‘ verortet werden (vgl. Ogette, 2020, S.60).

Diese Arbeit beschäftigt sich mit meinen Rassismus-Erfahrungen, die ich als in Deutschland geborene und ausschließlich *weiß*⁴ sozialisierte afro-deutsche Frau in Deutschland mache und gemacht habe. Es geht dabei um das Erinnern, Verstehen, Einordnen, Worte finden und handlungsfähig werden. Ich habe mein Schwarzsein⁵ als identitätsprägende Positionierung jahrelang weder beachtet, noch betrachtet. Zum besseren Verständnis meiner Selbst stelle ich in der vorliegenden Arbeit diesen Teil meiner kulturellen Identität in den Fokus. Ich beschreibe meinen Politisierungsprozess⁶ und beschäftige mich mit meinem wachsenden Bewusstsein über meine Schwarze Positionierung im *weiß* dominierten Deutschland.

Vor dem Hintergrund des Wissens, dass Rassismus-Erfahrungen Risiken für die psychische Gesundheit beinhalten, frage ich mich, ob das wachere Bewusstsein meiner (Schwarzen) Positionierung mich vor diesen Risiken schützen kann. Ging es mir besser bevor oder nachdem ich anfang, Rassismus und seine Auswirkungen auf mich zu verstehen und zu benennen? Will ich auf dem bereits begonnenen Weg also weitergehen und wäre es sinnvoll, (als angehende Kunsttherapeutin) zukünftige BIPoC Klient*innen auch in ihrem Politisierungsprozess zu ermutigen und aktiv zu begleiten? Diesen und weiteren Fragen wird in der folgenden Arbeit, im autoethnografischen Forschungsdesign, nachgegangen. In dieser wissenschaftlichen Methodik ist mir der Freiraum gelassen, auch von dem aus eigenen Erfahrungen generierten Wissen zu schreiben und mich bis zum Schlusswort dieser Arbeit, forschend an Antworten auf meinen Fragenpool heranzutasten. So wie ich von anderen BIPoC im Austausch lerne, hoffe ich, dass diese Arbeit auch manch einer Rassismus-erfahrenen Person die Angst vor dem Prozess der Politisierung nehmen kann und bei denen, die selbst keinen Rassismus erfahren, für einen nachvollziehbaren und -empfindbaren Einblick in das Thema sorgt.

² Ich nutze folgend ‚race‘ also den englischen Begriff für Rasse anstelle des deutschen Begriffs, weil hier in der Wortbedeutung bereits verankert ist, dass der Begriff nicht biologisch gemeint ist, sondern ein sozialpolitisches Konstrukt darstellt. ‚Rasse‘ hingegen wird aufgrund mangelnder Aufklärung in Deutschland oftmals missverstanden und im wortwörtlichen Sinne gelesen und verwendet (vgl. Sander, 2014, o.S.).

³ Diese Abkürzung umfasst Blacks (Schwarze), Indigenous (Indigene, so zum Beispiel ‚Native Americans‘) und People of Color. Weiteres ausführlicher im Glossar.

⁴ ‚weiß‘ wird später unter „Thematische Einbettung und Begriffsklärungen“ erläutert.

⁵ ‚Schwarz‘ wird später unter „Thematische Einbettung und Begriffsklärungen“ erläutert.

⁶ ‚Politisierungsprozess‘ wird später unter „Thematische Einbettung und Begriffsklärungen“ erläutert

Methodik

Als in der Sozialforschung verortete Methode, generiert die Autoethnografie „lokales, vorläufiges und somit auch revidierbares, kontext- und standpunktgebundenes“ (Schreier, 2017, S.5) Wissen. Es werden eigene persönliche Erfahrungen beschrieben (auto), reflektiert, analysiert und verschriftlich (grafie). Kulturelle Erfahrungen (ethno) können so besser verstanden und in den soziokulturellen Kontext eingeordnet werden (vgl. Ellis et. al, 2010; vgl. Winter, 2011). In dieser autoethnografischen Arbeit bin ich sowohl (untersuchtes) Objekt, als auch (untersuchendes) Subjekt. Eine in der Wissenschaft fortschreitende Sensibilisierung für die Positionierung der Forschenden geht von unterschiedlichen Sichtweisen und ihren Begrenztheiten im Hinblick auf die ‚Wirklichkeit‘ aus, die eine Auswirkung auf Forschungsergebnisse (somit die Schaffung neuer ‚Wahrheiten‘) hat. Den einen objektiven Blick⁷ auf die Wahrheit gibt es so gesehen nicht (vgl. Winter, 2011, S.7f.).

Ich will meine eigenen Worte für den Vorgang meines Prozesses finden, diesen emotional nachvollziehbar machen und auch für andere Betroffene eine neue Perspektive aufzeigen (vgl. Winter, 2011, S.7). Es wäre nicht nur verfälschend, meine eigene Positionierung nicht zu nennen und transparent zu machen. In der Autoethnografie wird auch der Wert hervorgehoben, welchen Erzählungen subjektiv erlebter Erfahrungen haben (vgl. Ellis, 2010, S.345f.). Bei Grada Kilomba⁸, die in *plantation memories* unter anderem die Marginalisierung⁹ Schwarzer Wissensproduktion beschreibt, fand ich große Schnittmengen zur Autoethnografie (vgl. Kilomba, 2020).

Über ihre Positionierung schreibt diese:

“I, as a Black woman, write with words that describe my reality, not with the words that describe the reality of a white scholar, for we write from different places. I write from the periphery, not from the centre” (Kilomba, 2020, S.30).

Als rassifizierte¹⁰, in der Peripherie dieser Gesellschaft positionierte Person sehe ich (Menschen wie) mich, in Forschungen der *weißen* Dominanzgesellschaft, oft als erforschtes Objekt und selten nahe meiner Lebensrealität abgebildet (vgl. Kilomba, 2020, S.10). In der Autoethnografie können marginalisierte Personen aus der eigenen Perspektive erzählend zu Wort kommen. Das ist nicht nur empowernd für Betroffene, sondern kann auch den ‚Blick umdrehend‘ bereichernd für die Gesamtgesellschaft sein, da blinde oder wahlweise auch ‚*weiße*‘ Flecken¹¹ beleuchtet werden (vgl. Adams et. al, 2017, S.3). Zugleich will ich darauf hinweisen, dass in meiner Arbeit aufgrund meiner marginalisierten Position, die Gefahr einer ‚single story‘¹² besteht. Dass Leser*innen also aus meinen Erfahrungsberichten Pauschalisierungen machen. Besonders Lesende, die wenig Kontakt zu anderen BIPoC haben, sollten von dem Einblick in meine Erfahrungen, den ich hier geben werde, nicht pauschal auf andere BIPoC schließen. Andere BIPoC mögen gänzlich andere Erfahrungen machen und/oder an einem anderen Punkt stehen als ich.

⁷ Unhinterfragte Norm war zum Beispiel die Perspektive des weißen heterosexuellen, christlichen, nicht-behinderten, mindestens in der Mittelschicht verorteten Mannes, als Forschenden. Andere „Außenseiter*innen“-Positionen, werden teilweise immer noch als normabweichend und subjektiv markiert und ihr Wissen bekommt im Diskurs weniger Beachtung (vgl. Ellis, 2016, S.345f.).

⁸ Kilomba studierte klinische Psychologie und Psychoanalyse, ist interdisziplinäre Künstlerin, Professorin und Autorin.

⁹ Siehe Glossar

¹⁰ Siehe Glossar

¹¹ Dies ist eine Anspielung auf Mohamed Amjahids Buch *Der weiße Fleck: Eine Anleitung zu antirassistischem Denken* (2021).

¹² Chimamanda Ngozi Adichie, ist eine nigerianische Schriftstellerin. Im TED Talk: *the danger of a single story* spricht sie über die Gefahr von Stereotypen, die oft entstehen, wenn Menschen aus marginalisierten Gruppen zu Wort kommen (vgl. Adichie, 2009, o.S.).

Im Sinne einer kritischen und postkolonialen Ethnografie, die mit weniger festen Grenzen und Begrenzungen im und um das postmoderne Subjekt umgeht, würden neue Konzeptualisierungen von Identität und Kultur, welche nun „kontingent, umkämpft, konstruiert und relational“ seien, ermöglicht, so zitiert Winter (2011, S.9) Conquergood (2006, S.356). Ich (Raja) versuche in dieser Arbeit meine momentane Wahrheit festzuhalten und einen Schritt meiner Identitätsfindung zu markieren.

Ellis et. al. sprechen vom therapeutischen Potential der Autoethnografie für schreibende und lesende Personen und postulieren, dass die ‚Horizontenerweiterung‘ oftmals zur Verbesserung von Beziehungen beitrage, Vorurteile abbaue, persönliche Verantwortung und Handlungsfähigkeit bestärke und einen kulturellen Wandel mit antreiben könne (vgl. Ellis et al, 2010, S.350; vgl. Winter, 2011, S.8). Forschung ist in dem hier gewählten Ansatz und seiner Geschichte gewissermaßen diskriminierungskritisch und wird als ein politischer und sozialer Akt verstanden (vgl. Winter, 2011, S.10; vgl. Kilomba, 2020, S.10).

Die Autoren Manning und Adams unterscheiden vier Kategorien des autoethnografischen Schreibens: social-scientific, interpretive-humanistic, critical, und creative-artistic autoethnographies (vgl. Manning/Adams, 2015, S.188-189). Meine Arbeit, in deren Zentrum die ‚dichte Beschreibung‘ steht, kann am ehesten als interpretive-humanistic autoethnography bezeichnet werden. Hier liegt der Fokus typischerweise auf der Feldforschung,

der Nutzung bereits existierender Forschungen und Theorien und eigenen Erfahrungen und Perspektiven der forschenden Person (vgl. Manning/Adams, 2015, S.190). Da sich meine Arbeit rund um das Thema Rassismus dreht, lassen sich jedoch auch Parallelen zur critical autoethnography finden. Meine Arbeit richtet sich an ein breiteres auch *weißes* Publikum (welches, davon gehe ich aus, nur zum Teil qualitative Einblicke in Lebensrealitäten von Rassismus-erfahrenen Menschen hat) und will möglichst zugänglich sein. Abwehrmechanismen im rassistisch sozialisierenden System mitdenkend war ich neben den persönlichen und emotionalen Einblicken also auch um Abschnitte, die von mehr Neutralität geprägt sind, bemüht. Hierin unterscheidet sich meine Herangehensweise von der der critical autoethnography (vgl. Manning/Adams, 2015, S.190f). Aufgrund des weiten Themengebietes, in dem ich mich bewege, war mein Schreibprozess auch von Aspekten der creative-artistic autoethnography geprägt, da ich mir in der Auswahl meiner Medien relativ viel Freiraum ließ und keine systematische Datensammlung verfolgte. Die einzelnen Abschnitte beinhalten nicht in jedem Fall eine ausführliche Reflexion und Analyse meiner Erfahrungen. In einigen Fällen sollen sie einfach als Eindruck/Bild ausreichend für sich stehen (vgl. Manning/Adams, 2015, S.191). Ihre Reflexion wird als Teil des Prozesses in meine Abschlussreflexion der gesamten Arbeit miteinfließen.

Wie bei einer Autobiografie habe ich selektiv Erfahrungen und Erinnerungen aus meiner Vergangenheit ausgewählt, in denen ich ein Gefühl und/

oder ein Bewusstsein für mein Schwarz-Sein hatte oder die sequentiell eine Rassismus-Erfahrung beschreiben. Die dreizehn Überschriften, die wissenschaftlichen Essays ähnelnd den Hauptteil ausmachen, stellen mal einen relevanten Bewusstseinsprozess in meinem Prozess dar und mal beschäftigen sie sich mit einem relevanten prozessbegleitenden Gefühl.

Erfahrungsbeschreibungen, die nach oder vor einer Einordnung und Reflexion derselbigen platziert sind, habe ich im Block eingerückt. In zwei Kapiteln tauchen Textpassagen auf, die einen freieren, assoziativen und abstrakteren Charakter haben als die anderen Texte. Sie sind ebenfalls im Block eingerückt und zudem kursiv gesetzt. Sie entstanden im Schreibprozess und können im Sinne der Art-based-research als künstlerische Elemente gelesen werden, anhand derer ich Forschung und Erkenntnisse in einem offeneren Format und mit alternativem Blickwinkel zu vermitteln versuche (vgl. Schreier, 2017, S.8 u. S.11). In den meisten Fällen nutze ich die ästhetischen und künstlerischen Mittel (von mir gemalte Bilder und Liedzitate unterschiedlicher Interpret*innen) im Sinne des Arts-Informed Research zur Vermittlung der Ergebnisse meiner Forschungen (vgl. ebd., 2017, S.5). Manche Bilder haben eigens für diese Arbeit nachträglich einen Titel bekommen. In der Regel entstanden sie vor dieser Arbeit und sind nicht in allen Fällen in Bezug auf das hier behandelte Thema entstanden. Dem Hauptteil dieser Arbeit ist ein Teil vorangestellt, der in das Themenfeld einleiten soll. Darin auch Auszüge aus meiner Literaturrecherche zu Risiken für die

psychische Gesundheit Rassismuserfahrener, die nicht notwendigerweise in direkter Verbindung und Vergleichbarkeit mit dem Einblick in meine Erfahrungen stehen. Zudem fließen in den Hauptteil Literaturrecherchen zu Rassismus und psychischer Gesundheit ein, da meine Arbeit auch um theoretische Einsichten bemüht ist. Sie sollen der Kontextualisierung, besseren Nachvollziehbarkeit, Erweiterung, Vertiefung, Erklärung und dem Realitätsabgleich dienen. Durch die Kombination mit den Beschreibungen meiner Erfahrungen, im Sinne der Arts-based Autoethnografie, will ich diese Arbeit einem breiteren Publikum, was nicht gezwungenermaßen akademisch sein muss, zugänglich machen (vgl. Schreier 2017, S.11).

Auch aus dem Grund, dass Rassismus und der Kampf gegen ebendiesen unmittelbar mit Emotionen verbunden ist (vgl. Bönkost, 2016, S.4)¹³, erhoffe ich mir durch die Wahl der beschriebenen Methode eine emotionale Nachvollziehbarkeit des in meiner Arbeit Behandelten herstellen zu können und durch die Literaturrecherchen einen Zuwachs des theoretischen Wissens über psychische Auswirkungen von Rassismus auf BIPoC, bei den Leser*innen zu erzielen.

¹³ Wäre Rassismus ein rein rationales Phänomen, so Bönkost, würden Versuche, ihn zu dekonstruieren sehr viel häufiger gelingen und wir wären an einem denkbar anderen Punkt (vgl. Bönkost, 2016, S.4).

Thematische Einbettung und Begriffserklärungen

Zu Positionierungen, Politisierung und meinem Rassismus-Verständnis

Wenn ich von mir als Schwarzer Frau spreche, dann ist ‚Schwarz‘ nicht biologisch gemeint, also nicht der Versuch der Beschreibung (m)einer Hautfarbe. ‚Schwarz‘ ist eine politische Selbstbezeichnung¹⁴ und ein Rassismus-erfahrene Menschen von afro-diasporischer Herkunft. Großgeschrieben wird ‚Schwarz‘, um dies kenntlich zu machen. Um über Rassismus ins Gespräch kommen zu können braucht es (noch) dieses zweidimensionale Konstrukt, in welchem das Pendant zu ‚Schwarz‘ auch historisch gesehen die Bezeichnung ‚weiß‘ ist. ‚weiß‘ ist keine zeitgenössische Selbstbezeichnung, ebenfalls nicht biologisch gemeint und wird daher kursiv und klein geschrieben (vgl. Sow, 2018, S.25).

Ich bezeichne mich zurzeit als Afro-Deutsche, oder Schwarze Deutsche, um meine *weiße* und deutsche Sozialisierung und aber auch meine Schwarze Positionierung im rassistischen System zu benennen. Afro-Deutsch bedeutet für mich die Erfahrung, ein *weiß* und ein Schwarz positioniertes Elternteil zu haben (vgl. Ayim et al., 2020, S.178). Auf dieser Positionierung liegt, da sie die meine ist, in dieser Arbeit der Fokus. ‚Schwarze Deutsche‘ nutze ich offener und meine hier auch Menschen, die als Kinder zweier Schwarz positionierter Menschen deutsch sozialisiert sind oder die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Wenn ich von Afro-diasporischen Menschen schreibe, meine ich mit einer Bündnisperspektive Schwarze Menschen weltweit, die nicht im Land ihrer Schwarzen Vorfahren leben, und in *weiß* dominierten Ländern ähnliche Erfahrungen machen wie Schwarze Menschen in Deutschland.

Tupoka Ogette fragt in ihrem Podcast „Tupodcast“ die Schwarzen Frauen, die sie als Gästinnen einlädt, meist zu Beginn nach deren Politisierungsprozess. Besonders sind hier Momente interessant, in denen die Personen Rassismus zum ersten Mal benannt, ihre Positionierung in der *weißen* Dominanzgesellschaft realisiert haben und mehr und mehr die (gesellschafts-)politische Reichweite der Auswirkungen von Rassismus verstehen konnten. In der Regel folgen aus diesem (An-)Erkennen auch Formen des politischen Aktivismus, da die (am eigenen Leib erfahrene) Ungerechtigkeit unübersehbar und inakzeptabel ist. Politisierung im Kontext der Rassismus erfahrenen Community (BIPoC) bedeutet für mich kurzgefasst also: Rassismus verstehen, benennen und dekonstruieren lernen.

„Weder ist deutscher Rassismus Geschichte,
noch ist die Geschichte
des deutschen Rassismus Geschichte“

(Sow, 2018, S.93)

Dieser Satz ist Grundvoraussetzung und -annahme für diese Arbeit. Es wird ein gewisses Grundlagenwissen¹⁵ über Rassismus vorausgesetzt, wenngleich eine kurze Erläuterung meines Rassismus Verständnisses nicht fehlen soll:

Rassismus verstehe ich als ein auf drei Ebenen wirkmächtiges (individuelle, institutionelle und strukturelle Ebene¹⁶) und somit nicht nur im politisch rechten Rand Deutschlands wirkendes System. Wir alle sind durch das über Jahrhunderte gewachsene und gefestigte Konstrukt rassistisch

¹⁴ Die sich damit identifizierenden Menschen haben sich selbst für diese Bezeichnung entschieden. Dementsprechend ist dies der Begriff, der nicht beleidigend ist und von der Gesellschaft genutzt werden sollte.

¹⁵ Literaturempfehlung für den rassismuskritischen Bildungseinstieg: exitRACSIM von Tupoka Ogette, 2020.

¹⁶ Siehe Glossar

¹⁷ Die Kategorie Hautfarbe stellt genau genommen ebenso wie „Orhläppchen-Länge“ ein Kontinuum dar, dessen Getrenntsein in zwei Kontraparts immer konstruiert ist.

sozialisiert. Dieses System schließt von willkürlich hervorgehobenen optischen Unterschieden¹⁷ auf vermeintlich unveränderliche (Charakter-) Eigenheiten der stereotyp konstruierten Gruppen und erstellt eine hierarchische Ordnung, um ungleiche Verteilung von Macht zu legitimieren (vgl. Auma, 2017, o.S). Einige Spielarten von Rassismus, deren Benennung und Entlarvung einiger Kenntnis bedarf, werden in dieser Arbeit benannt und greifbarer. Rassismus sei „nicht erst die negative Reaktion auf einen angeblichen Unterschied, sondern bereits die Behauptung des Unterschieds“, so Sow¹⁸ (Sow, 2018, S.85), denn der aktuelle Stand der Wissenschaft belegt, dass es keine menschlichen Rassen gibt (vgl. ebd., 2018, S.78f). Wenngleich von dem biologischen Rassebegriff¹⁹ nur noch selten (und von wenigen bewusst und offensichtlich) Gebrauch gemacht wird, ist Rassismus eine wirkmächtige Realität. Grada Kilomba schreibt: „It is the combination of both prejudice and [historical, political, social and economical] power that form racism.“ (Kilomba, 2020, S.41). Existente Vorurteile also, in Verbindung mit ungleicher Machtverteilung, machen Rassismus zur alltäglichen Lebensrealität für BIPoC in Deutschland.

Meine Arbeit schreibe ich im Bewusstsein darüber, dass sie Kritiken provozieren kann, wie sie in Bezug auf die sogenannte Identitätspolitik in letzter Zeit sehr präsent sind. Sobald marginalisierte Identitäten im öffentlichen Diskurs mit ihren Meinungen Gehör finden, scheint ein Teil der Dominanzgesellschaft irritiert, verärgert bis gekränkt, dass der Status quo durch diese neuerdings sichtbaren Positionierungen und damit einhergehend anderen Blickwinkel, hinterfragt wird. Die Kritiker*innen

der Identitätspolitik sprechen von einer übertriebenen Fixierung auf die Rechte von ‚Minderheiten‘²⁰ bei Teilen der linken Szene. Zudem heißt es, „Identitätspolitik fragmentiere die Gesellschaft, sie fördere einen Opferwettbewerb, und sie lenke vom Wesentlichen ab, nämlich vom Sozialen und Ökonomischen“ (Abu Ayyash, 2019, o.S.). In vielen Fällen beziehen sich die Kritiken auf pöbelnde Kommentare in den sozialen Medien und in Internetforen anstatt auf Fachliteratur. Ein Beispiel hierfür wäre Generation Beleidigt. Von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei (2021) von Caroline Fourest. Die Autorin ereifert sich über die alles verbietende ‚Identitäre Linke‘, differenziert kaum, macht Sachverhalte Lesenden nicht erst verständlich sondern stützt ihre gesamte Argumentation auf verkürzte Shitstorms im Internet, welche ich aus einem fachlichen Diskurs ohnehin disqualifizieren würde. Oder die anders eingeordnet und mit Abstand betrachtet werden sollten. Meine Arbeit wird, so hoffe ich, nicht spalten, sondern wie der überwiegende Teil tagesaktueller Beiträge zu Diskriminierungskritik es anstrebt, Stimmen, die lange ungehört geblieben, Gehör verschaffen. Bei dem Wissen, welches ich aus meiner Lebensrealität generiere, geht es mir weder um die Illustrierung eines Opferdaseins, noch kann ich (mit dem Blick einer angehenden Therapeutin) Identität (-sfindungsprozesse) für unwesentlich oder irrelevant halten. Auch hier ist die Positionierung der Kritiker*innen, welche die lauter werdende Diskriminierungskritik abwerten, mit zu betrachten. Es scheint mir, dass diese Kritiker*innen in der Regel *weiß* positionierte Angehörige der Dominanzgesellschaft sind und sich ihrer Positionierung, also großen Teilen ihrer Identität und der Existenz von Macht nicht bewusst sind.

¹⁸ Noah Sow ist Künstlerin, Autorin, in der Medienproduktion und wissenschaftlichen Lehre tätig.

¹⁹ Die Schwarze Community in Deutschland ist sich bisher uneins, wie mit dem Rassebegriff im Grundgesetz umgegangen werden soll. Manche plädieren für einen Ersatz des Wortes, andere befürchten, dass damit auch Schwarze deutsche Geschichte gestrichen würde und postulieren, dass der Begriff bleiben solle, solange es Rassismus in Deutschland gibt (vgl. Aziz, 2021, o.S).

²⁰ Eine Kritik an der Art und Weise mit der diese Begrifflichkeit häufig genutzt wird im Glossar unter: ‚Marginalisierung‘

Rassismus und psychische Gesundheit

Nachdem ich begonnen hatte über Rassismus(-kritik) zu lesen, war die spezifischere Auseinandersetzung mit rassismussensibler Therapie und Beratung Anstoß für diese Arbeit. Als angehende Kunsttherapeutin fragte ich mich, wie ein therapeutisches Setting, in dem ein*e Schwarze*r Klient*in auf eine*n *weiße**n Therapeut*in trifft, gut funktionieren könnte. Was wären Fallstricke und was müsste in Bezug auf die Positionierungen beachtet werden?

Berichte von BIPoC, welche psychische Belastungen, Störungen und Erkrankungen erleiden, zeigen, dass es häufig gar nicht erst zur Vorstellung bei *weißen* Therapeut*innen kommt. Wenn dies doch passiert, dann gelingt u.a. wegen racial microaggressions²¹ selten eine vertrauensvolle Beziehung (vgl. Yeboah, 2017, S.150). Zur bereits vorhandenen Machtverteilung kommt durch unterschiedliche Positionierungen eine weitere, Ungleichheiten unterstreichende, Ebene hinzu²², was eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung erschwert (vgl. Obertzaucher-Tölke, 2014, o.S.)

Ich erwähnte bereits die stärker gefährdete psychische Gesundheit von Menschen ‚mit Migrationshintergrund‘²³ in Deutschland, die im Vergleich zu *weißen* Deutschen (ohne Migrationshintergrund) besonderen gesundheitlichen, psychosozialen und ökonomischen Belastungen ausgesetzt sind (vgl. Yeboah, 2017, S.143; vgl. Schouler-Ocak et al., 2015, S.1). Als ich las, dass Rassismus-Erfahrungen und internalisierte Rassismen unter anderem auch Auswirkungen ‚auf Selbstwert (...) Sozialisation und Identität‘ (Velho, 2010, S.17) haben, motivierte mich das im Positiven, die gesundheitspsychologischen Risiken meiner Positionierung ernst zu nehmen.

²¹ Siehe Glossar

²² In diesem Verhältnis von Norm und Abweichung stehen sich eine ‚etablierte‘ und ‚gesunde‘ Person und ein*e als ‚krank‘ markierte*r ‚Außenseiter*in‘, gegenüber. (vgl. Obertzaucher-Tölke, 2014, o.S.).

²³ Dies ist keine Selbstbezeichnung und wird hier nur aus der Quelle (durchgängig in Schouler-Ocak et al., 2015) übernommen. Eine kleine Kritik an diesem Begriff im Glossar unter ‚Migrantifizierung‘

Schwarzbewusstsein

Anders-Sein

Meine erste Anders-Sein-Erinnerung²⁴ dreht sich um eine Situation im Kindergarten. Ich muss drei oder vier Jahre alt gewesen sein.

Mit meiner besten Freundin stand ich auf dem Holzbrett, was uns kleinen Menschen erlaubte die Handwaschbecken zu erreichen. Ich habe noch den Geruch der Seife in der Nase; es war immer die gleiche. Ein gefühlt aus dem letzten Jahrhundert stammender, nicht besonders lieblicher Geruch. Blau-weiß gestreifte Fa-Seife eben. Das Holzbrett, auf dem wir standen, war wellenartig ausgeschnitten und erstreckte sich auf unserer Kniehöhe fast über die gesamte Wandseite, so dass man darauf auch zum zweiten Waschbecken herüber-treten konnte. Ich mochte die Geräusche, die unsere Füße auf dem Holz und durch den darunterliegenden Hohlraum machten. Ein wenig kippelte die hölzerne Konstruktion. Beim gründlichen Händewaschen fiel uns auf, dass meine Hände an der Innenseite heller waren als von außen. Das sind sie heute noch.

Wir schlossen darauf, dass dies daran liegen musste, dass ich die Innenseiten einfach immer gründlicher wusch. Ich benutzte die Seife zur Schaumproduktion ja schließlich auch zwischen meinen Handinnenflächen. Um auch die Außenseite vom ‚Schmutz‘ zu befreien, nahmen wir die Nagelbürste zur Hand und schrubbten ausgiebig. Ich weiß nicht mehr, wann wir bemerkten, dass unsere Mühen nichts bewirkten. Vielleicht gaben wir auch bei der Vorstellung auf, dass es ewig dauern müsste, die ganze Haut meines Körpers so zu bearbeiten.

Diese Erinnerung kam vor einiger Zeit nach einem Traum wieder und war so lebhaft, auch schmerzhaft und irgendwie komisch, sich in die kindliche Logik wieder hineinzusetzen. Keine von uns wird wohl eine ‚gemeine Absicht‘ damit verfolgt haben. Uns beiden war einfach aufgefallen, dass meine Hautfarbe anders als die aller Menschen in unserem greifbaren Umfeld war. Diese Erfahrung ist meine erste bewusste, die vom Anders-Sein erzählt.

²⁴ Ich will an dieser Stelle schon vermerken, dass ich über die Erfahrung ‚als anders konstruiert‘ zu werden, schreibe. Lange Zeit fühlte es sich aber wie ein ausschließlich in mir begründetes Gefühl an. Daher schreibe ich hier vom ‚Anders-Sein‘, was das Lebensgefühl meiner Kindheit und Jugend besser beschreibt, als der ‚Othering‘ Begriff, der an späterer Stelle auftauchen wird.

Das Datum, welches meine Mutter auf die Rückseite dieser Zeichnung schrieb verrät, dass ich gerade sechs Jahre alt war. Mein Vater schrieb mir eine Textnachricht dazu: „This picture will be named ‚Genesis‘, which means the beginning of your Art work“. ‚Exodus‘ würde für mich auch passen. Es fiel mir in die Hände und sofort wurde ich auf die unterschiedlichen Gesichtsfarben der Pinguin- Wesen aufmerksam.

Im Gespräch mit einer anderen Freundin, die ich eben so lange kenne, erinnerten wir uns gemeinsam an eine weitere Situation. Da wir soeben darüber sprachen, wie tief Rassismus in unserer Gesellschaft verankert ist, fing sie an, eine alte Erinnerung zu beschreiben. Diese war für mich verschollen, aber sie brauchte nur einen Satz zu sagen und ich ergänzte den Rest: Ein Kinderspiel. Ringelreihen mit eigens erfundenem Text. ‚Das N****Kind sitzt in der Mitte‘ sangen die anderen und tanzten um mich herum. Und ich weiß nicht mehr, wer uns dieses Wort beigebracht hatte. Vielleicht das Kinderlied im Gottesdienst, in dem alle Kinder, die Gott liebt, mit rassistischen Fremdbezeichnungen genannt werden? Oder Pipi Langstrumpf, die ihren Vater, den N****könig besucht? Auch hier erinnere ich nicht, dass das Spiel dazu diente, mich zu demütigen. In jedem Fall aber sind diese Erinnerungen für mich Marker, welche sichtbar machen, wie früh das Gefühl des ‚anders-Seins‘ anfang- wie prägend es also war. Zur Kontextualisierung dieser Erfahrungen will ich einen Literaturrecherche-Ausschnitt zur rassistischen Sozialisierung von Kindern einfügen. Im Internet fand ich eine Infografik, die unterschiedliche Studien zusammenfassend anführt, in welchen Altersstufen das Bewusstsein und Nachdenken von und über race bei kleinen Kindern sichtbar wird. In der Zusammenfassung wird hier dafür plädiert, mit Kindern Diversität zum Thema zu machen. Das Schweigen darüber sei kontraproduktiv, ja verstärke Rassismen sogar (vgl., *childrenscommunityschool*, 2018, 0.S.). Einige für mich markante Punkte sind:

- Bereits mit drei Monaten schauen Säuglinge verstärkt in Gesichter, die mit denen ihrer Bezugspersonen übereinstimmen (vgl. Kelly et al. 2005 verlinkt in *childrenscommunityschool*, 2018, o.S.).
- Mit zwei Jahren beginnen Kinder race als Begründung von menschlichen Verhaltensweisen einzubeziehen (vgl. Hirschfeld, 2008 in ebd., 2018, o.S.).

- Mit 30 Monaten nutzen die meisten Kinder race als Kriterium bei der Auswahl ihrer Spielpartner*innen (vgl. Katz & Kofkin, 1997 in ebd., 2018, o.S.).
- Ausdrücke rassistischer Vorurteile werden mit 4-5 Jahren sichtbar (vgl. Aboud, 2008 in ebd., 2018, o.S.).
- Im Kindergarten zeigen sich bei Kindern viele rassistische Einstellungen, wie sie auch bei Erwachsenen unseres Kulturkreises zu finden sind. Sie haben mit circa fünf Jahren bereits gelernt, manche Gruppen mit einem höheren Status zu assoziieren (Kinzler, 2016 in ebd., 2018, o.S.).

Hier wird sehr anschaulich, dass die rassistische Sozialisierung wirkmächtig ist. Ich selbst erinnere mich, wie ich meine einzige Schwarze Puppe nicht angerührt habe. In meinem weißen Umfeld groß werdend konnte ich mit ihr (und ihrer Hautfarbe) wohl einfach nichts anfangen. Im Video „Clark doll experiments“ sind bildlich sehr starke Hinweise darauf zu finden, dass bereits Schwarze Kleinkinder sich als weniger wertvoll empfinden als weiße. Im Video bewerten diese auf Nachfrage von den zwei Puppen, die ihnen vorgesetzt werden, die Schwarze Puppe als hässlicher, weniger nett, dumm usw., während die weiße in der Gegenüberstellung als nett, schön usw. bewertet wird (vgl. Youtube. Clark Doll experiments). Rassismus wird nicht allein mit und durch die Sprache erlernt. Aus dem zunächst wertungsfreien Erkennen von äußerlichen Unterschieden bei Menschen erwachsen Rassismen, da Kinder das Sozialverhalten ihres Umfelds adaptieren.

auf Nachfrage von den zwei Puppen, die ihnen vorgesetzt werden, die Schwarze Puppe als hässlicher, weniger nett, dumm usw., während die weiße in der Gegenüberstellung als nett, schön usw. bewertet wird (vgl. Youtube. Clark Doll experiments). Rassismus wird nicht allein mit und durch die Sprache erlernt. Aus dem zunächst wertungsfreien Erkennen von äußerlichen Unterschieden bei Menschen erwachsen Rassismen, da Kinder das Sozialverhalten ihres Umfelds adaptieren.

Dieses Bild entstand in meiner Auseinandersetzung mit der Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Zum damaligen Zeitpunkt noch mit einem allgemeineren Blick und ohne eine kritische Auseinandersetzung mit Rassismus.

Verortungsversuche und Irrwege?

Das Gefühl des ‚Anders-Seins‘, synonym für mein Interesse an dem Zugehörigkeitsbegriff, begleitet mich also seit geraumer Zeit. Es war für mich lange Jahre aber in erster Linie davon geprägt, dass ich mit einem grundsätzlich anderen Lebenskonzept aufgewachsen bin als all meine Schulkamerad*innen damals. Zehn Jahre meiner Kindheit und Jugend (mit Unterbrechung) war ich mit meiner Mutter in einer christlichen Lebensgemeinschaft; in Gütergemeinschaft mit 60 anderen Menschen auf einem Gelände, mit gemeinsamer Arbeit, gemeinschaftseigenem Kindergarten und Jugendgruppe. Während viele, auch mir fremde Personen glaubten und mir spiegelten, dass mein Schwarz-Sein Hauptmarker meiner Identität sei, stand für mich immer das Aufwachsen in Gemeinschaft im Vordergrund, was mich ‚anders‘ machte. Es folgten weitere Gemeinschaftserfahrungen und auch heute fasziniere mich alternative Lebensentwürfe noch stark und ich identifiziere mich mit ihnen. Das Forschen an Chancen und Grenzen des Zusammenlebens hat es mir angetan und wird jetzt, da ich mich mit Rassismus beschäftige, um viele Fragen und Herausforderungen erweitert. In der Rückschau auf meine Kindheit und Jugend war jedoch das Reflektieren, Bewusstwerden, Wertschätzen und Abgrenzen von allem rund um das Weltbild meiner ‚erweiterten Familie‘ (der Gemeinschaft) im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Eine Identifizierung mit meinem Schwarz-Sein blieb lange Zeit fern.

Ein weiterer aus jetziger Sicht ablenkender Versuch, mein Anders-Sein für mich einzuordnen, rückte im Teenage-Alter in den Fokus. Ich bekam immer wieder die Rückmeldung zu feinfühlig zu sein. Ich solle ‚nicht alles so ernst nehmen‘ und ‚die anderen meinten es doch nicht so‘, hieß es. Das Gefühl, meine Emotionen seien invalide, machte mir sehr zu schaffen und löste starke Selbstwertzweifel aus. Bestätigung und eine vorläufige Erlösung fand ich erst nach dem Abitur durch die Beschäftigung mit dem Begriff der ‚Hochsensibilität‘²⁵. Eine Zeit lang war ich also davon überzeugt, dass mein ‚Leiden an der Welt‘ an einer durchschnittlich höheren Reizempfindlichkeit liegen müsse, versuchte mich so anzunehmen und mein Umfeld zu akzeptieren. Aber vieles blieb rätselhaft und nicht ausreichend befriedigend.

Von diesen ‚Irrwegen‘ schreibe ich, weil sie selbstverständlich nicht *irrelevant* sind und waren. Sie stellen gewissermaßen eine Dopplung und Verstärkung der Gefühle, die mich auch in der Beschäftigung mit Rassismus umtreiben, dar. Bis zu einem gewissen Grad kann ich mich mit jeder Person über Zugehörigkeitsfragen austauschen. Im *weiß* dominierten Deutschland, meinem Umfeld also, gibt es jedoch einen Punkt, an dem dieser Austausch an Grenzen stößt, weil ich zur Artikulation meiner teils von Rassismus-Erfahrungen geprägten Lebensrealität im weißen Aufwachsen keine Worte gelernt habe.

²⁵ Elaine Aron, Hochsensible Menschen in der Psychotherapie, 2014

Sich ducken

Something is holding me back,
is it because I'm black?

Syl Johnson
Is it because I'm black (1969)

Das Gefühl anders zu sein und nicht ganz dazuzugehören hatte Auswirkungen. Spätestens in der Grundschule wusste ich, dass das N-Wort selten nett gemeint war.

In meiner Erinnerung musste sich mein Mitschüler in der dritten Klasse, nach einem ernsten Gespräch mit der Lehrerin und unseren Müttern, bei mir entschuldigen. Ich *weiß* nur noch wie unangenehm mir das Ganze war. Er war sonst eigentlich immer nett und ich konnte ihn gut leiden. Ich nehme an, dass das Wort einmalig in einem Streit gefallen war. Wir beide werden wohl die Wucht dieses Ausdrucks gespürt haben, aber dass uns die Bedeutung wirklich vor Augen war, bezweifle ich.

Es folgte mindestens ein Kind in jeder Klasse meiner Schulzeit, welches mit der Wirkung des N-Wortes auf mich spielte und wodurch mir dann doch deutlicher wurde, dass ich dieses ‚Spiel‘ überhaupt nicht mochte. Meist gab Ich vor, nichts gehört zu haben, oder dass es mir egal sei. Das schien zu funktionieren; die Angriffsfläche zu verringern. Damals wie heute spannt sich mein ganzer Körper bei dieser rassistischen Bezeichnung jedoch an, egal in welchem Kontext sie ausgesprochen wird. Ich fühle in diesen Situationen neugierige, geiernde, sensationsgeile, mitleidige Blicke auf mir. Ich *weiß*, ich habe sie schon gesehen. Aber meist kann ich nur sagen, dass ich sie spüre, weil ich vor Scham und Verunsicherung nicht aufzublicken wage.

Dass ich zur Schule wegen einiger Mitschüler*innen wirklich nie gern gegangen bin, *weiß* ich noch, aber die meisten Erinnerungen sind äußerst nebelig. Konkrete greifbare Situationen entziehen sich mir meist. Wenn ich versuche, mich an Situationen zu erinnern, die ich als rassistisch erlebte, blitzt interessanterweise das N-Wort im Sumpf meiner Schulzeit am deutlichsten auf. Als wäre es das Einzige, was ich damals verstehen, einordnen und abspeichern konnte. Ich fühlte mich nie als das Opfer von Mobbing; seit dem Ende der vierten Klasse aber immer am äußeren Rand der Klassengemeinschaft. Schon oft wurde das Gefühl beschrieben, sichtbar und unsichtbar zugleich zu sein. Ins Licht der Aufmerksamkeit gezerzt durch Stereotypisierungen, ‚positiven‘²⁶ und weitere Formen von Rassismus. Und unsichtbar gemacht mit meiner Individualität, meiner eigenen Meinung und Gefühlen, besonders, wenn sie sich rund um Rassismus drehen.

Meine Schulbücher waren, davon gehe ich aus, voll von Nicht-Nennung, Fremdbezeichnungen und Romantisierung gewisser Epochen, in welchen sich *weiß* dominierte Länder gewisse Machtmonopole zuführten. Sicher bin ich mir, dass in Bezug auf das Zeitalter der Aufklärung niemand von den rassistischen Inhalten der Lehre Kants und Hegels sprach. Von der sogenannten ‚Schwarzen Schmach am Rhein‘ oder Schwarzen Menschen in deutschen Arbeits- und Vernichtungslagern, stand nichts in meinem Geschichtsbuch. Ich bin nicht der Meinung, dass nichts von Kants Schriften hätte gelehrt werden dürfen. Bezeichnend finde ich jedoch, was mir in meiner Schulzeit verschwiegen wurde: Kant war eine der zentralen Figuren in der ideologischen Untermauerung²⁷ der Ausbeutung des afrikanischen Kontinents und der Ermordung Millionen

seiner Einwohner*innen und weiteren Menschen auf anderen Kontinenten. Die von Immanuel Kant mitgeprägten humanen Errungenschaften der Aufklärung galten für Schwarze Menschen nicht (vgl. Ogette, 2020, S.38). Selten höre ich einen kritischen Satz über sein Werk. Ich werde Autor*innen, welche rassistisches Gedankengut verbreitet haben, weiterhin zitieren und denke nicht, dass sie notwendigerweise aus Bibliotheken verbannt gehören. Aber ich will jedes Mal die Gelegenheit nutzen eben auch auf die problematischen Seiten ihrer Veröffentlichungen aufmerksam zu machen.

Elina Marmer fasst Stimmen einiger Schüler*innen afro-diasporischer Herkunft über Rassismen in ihren deutschen Schulbüchern zusammen. Diese berichten, wie rassistische Botschaften (zum Beispiel ‚das arme Afrika‘ als stereotype Darstellung oder Rassismen reproduzierende Karikaturen) in ihren Schulbüchern immer wieder zu unangenehmen Situationen im Klassenraum führten. Deutschsein würde in der untersuchten Schulliteratur zudem mit *weiß*-Sein gleichgesetzt, wodurch die afro-deutschen Schüler*innen sich ausgeschlossen fühlten (vgl. Marmer, 2017, S.557-572).

Durch Auslassung bestimmter Teile deutscher Geschichte wird das Schweigen an den ‚richtigen Stellen‘ schon in der Schule indirekt erlernt.

²⁶ Es gibt zwar nichts Positives an Rassismus aber manchmal klingen rassistische Aussagen gut gemeint, wenn sie zum Beispiel positiv konnotierte Stereotypisierung beinhalten. „Die schwarzen Schoko Babys sind immer so süß“, „Mit deinem afrikanischen Blut kannst du bestimmt extrem gut tanzen“ und so weiter. Rassistisch, und daher zu vermeiden sind diese Aussagen trotzdem.

²⁷ Von den verschiedenen Racen der Menschen. Immanuel Kant 1775. ZB.: unkommentierte Neuausgabe von 2018, 100 Seiten stark, online zu finden URL:<https://bookview.libreka.de/preview/100010/9783752862737?session=11608a73f0362cc81e7962fe5f76002a7502a004>, 02.07.2021

Schweigen

Erinnerungsloch
Weiße Lücke
Phantomschmerzen
Ohne Rückrat
Fällt der aufrechte Gang schwer

Raja Goltz 05/21

Ein Großteil der Erfahrungen, die ich als rassistisch erlebt habe, drehen sich um das Schweigen. Schweigen über Rassismus, in rassistischen Situationen und Schweigen über die (deutsche) koloniale, nationalsozialistische²⁸ und rassistische Vergangenheit. Ich frage mich, inwieweit ich in der Schulzeit gespürt habe, dass mir etwas verschwiegen wird. Weder die deutsche Kolonialgeschichte und ihre Kontinuitäten wurden thematisiert noch wusste ich von May Ayim²⁹ und Anton Wilhelm Amo³⁰. Heute fällt mir jedes Schweigen und damit einhergehende Vergessen über diese Teile deutscher Geschichte auf. Oft ist es eine aktive Handlung, manchmal auch die Folge des kollektiven Unwissens³¹. Das Schweigen ist in der rassistisch sozialisierenden Gesellschaft an der Tagesordnung und verdeutlicht, wie wenig (Be-)Achtung marginalisierten Positionen zukommt.

Manchmal frage ich mich, warum ich so wenig, ja nicht einmal in pubertärer Art und Weise, so wie es meine Freundinnen taten, rebelliert habe. Ich erinnere mich an kaum eine Situation (in Bezug auf Rassismus oder anderes) deutlich, in der ich merkbar wütend für mich selbst eingestanden bin. Diese Rückblicke und auch die Situationen heute, in denen ich keine situationsgemäße (wütende) Reaktion zustande bringe, sind sehr lähmend und ich

fühle mich ‚mitschuldig‘, wenn ich im Anschluss daran darunter leide oder Rassismus mal wieder nicht dekonstruieren konnte. In der Beschäftigung mit Rassismus durch die Lektüre von Schriften zur Thematik mit psychologischen Blickwinkeln, konnte ich manche meiner Umgehensweisen besser verstehen:

Shorter-Gooden nennt „(a) role flexing, (b) avoiding, and (c) standing up and fighting back“ (Shorter-Gooden, 2004, S.418), als drei spezifische Copingsstrategien, die afro-amerikanische Frauen in der Konfrontation mit Sexismus und Rassismus nutzen. Bei mir war es meist das ‚sich-ducken‘; eine Mischung aus Anpassung und Vermeidung, und der Versuch, die Existenz von Rassismus auszublenken. Die Autorin und Psychologin Dileta Sequeira beschreibt, wie Rassismus internalisiert wird und so wie auch andere Gewalt-Introjekte³², dem eigenen Überleben dient, wenn dieser Form von Gewalt nicht entgangen werden kann (vgl. Sequeira, 2015, S.496). Die eigene erlebte oder gegen andere gerichtete rassistische Gewalt wird dann ausgeblendet oder verinnerlicht. Eine Anpassung an gesellschaftliche Werte passiere bei Betroffenen teilweise auch, indem sie rassistisch gegen andere marginalisierte Gruppen agieren. Zudem bedeute das Erkennen der eigenen verinnerlichten Rassismen eine Auseinandersetzung mit den verknüpften Schuld- und Schamgefühlen (ebd., S.497). Schuld und Scham sind auch bei weißen Menschen zentrale Gefühle, die eine rassismuskritische Selbstreflexion erschweren (vgl. Bönkost, 2016, S.6 u.8). Die gesellschafts-politische Dimension mitbetrachtend schreibt Sequeira: „Rassismus Introjekte dienen einer Gesellschaft, die rassistische Gewalt ausübt

²⁸ Wie wohl bei den meisten wurden die Weltkriege und auch der Holocaust ausführlich behandelt in meiner Schulzeit. Die Verknüpfung zur Kolonialzeit ihren Kontinuitäten und Teil-Ursache für darauf folgende Schrecken blieb jedoch aus. Zudem war der Blick auf die sogenannte Entnazifizierung nur mäßig kritisch und illustrierte ein Bild, was so nicht der postnationalsozialistischen Realität entspricht. In *Desintegriert euch!* von Max Czollek (2018, Hanser Verlag) findet sich eine sehr scharfe und ausführliche Analyse und Kritik am deutschen Selbstverständnis nach 1945.

²⁹ May Ayim (1960 Hamburg-1996 Berlin) war Poetin, Pädagogin und in ihrem Aktivismus eine zentrale Figur der Afro-Deutschen Bewegung. Durch sie sind die Begriffe „Schwarze Deutsche“ und „Afro-Deutsch“ entstanden, die auch heute noch für viele Schwarze in Deutschland als Selbstbezeichnung dienen (vgl. Kelly, 2018b, o.S.).

und ausblendet. Sie instrumentalisiert Betroffene dafür, dies auch zu tun.“ (Sequeira, 2015, S.497). Die eigenen Rassismuserfahrungen nicht zu realisieren ist, denke ich, auch ein Selbstschutz, da die Thematisierung von Rassismus oft zu weiteren Rassismuserfahrungen zum Beispiel in Form von *weißen* Abwehrmechanismen führt.

Ich will an dieser Stelle eines von mehreren möglichen Phasenmodellen vorstellen, welches den Umgang mit Rassismus (in erster Linie in Bezug auf *weiß* Positionierte) thematisiert. Tupoka Ogette nennt die erste Phase oder den Startpunkt des rassismuskritischen Prozesses: Happyland. In der Vorstellung von Happyländer*innen begehen nur die ‚anderen‘ das Rassismus-Verbrechen. Rassistisch sind hier lediglich Menschen die schlecht sind und Rassismus hat immer mit Vorsatz zu tun. Ein Rassismuskritischer Vorwurf wiegt für Happyländer*innen schwerer als das eigentliche Vergehen. Happyland wurde von *weißen* für *weiße* geschaffen und sichert Privilegien für dieselben (vgl. Ogette, 2020, S. 21f.). Hier wird Rassismus negiert, in der Vergangenheit verortet und es wird die Meinung vertreten, dass er erst dadurch zum Problem würde, wenn darüber geredet wird. Die zweite Phase, Abwehr, ist dadurch gekennzeichnet, dass Rassismus ausschließlich im Außen verortet wird und Personen bei der Thematisierung schnell defensiv reagieren (vgl. ebd., 2020, S.28). Die Phase der Scham ist von eben diesem Gefühl und einem schlechten Gewissen, im Bewusstsein der eigenen Positionierung und der Geschichte des Rassismus, geprägt. In der Phase, in der die Schuld im Vordergrund steht, werden eigene Rassismen in der Gegenwart und Vergangenheit präsenter. Die letzte Phase dieses Modells:

Anerkennung, ermöglicht Personen Verantwortung zu übernehmen, sich und die Gesellschaft kritisch zu hinterfragen und Rassismus als ein strukturelles Phänomen und nicht ausschließlich als Vergehen Einzelner zu verstehen (vgl. ebd., 2020, S.29). „Du *weißt* (dann), dass Rassismus die Norm und nicht die Abweichung ist“ (ebd., 2020, S.29). Diese Phasen laufen nicht immer in genau derselben Reihenfolge ab, manchmal passieren zwei Phasen parallel oder Personen ‚fallen zurück‘ in eine Phase, die nur teilweise durchlebt wurde. Ich würde sagen, dass aufgrund meiner *weißen* Sozialisierung auch mein Politisierungsprozess seinen Anfang in ‚Happyland‘ genommen hat. Es war wohl nicht dasselbe ‚Happyland‘ wie für *weiße* Menschen, aber ich kann mit dem oben beschriebenen Phasenmodell sehr viel anfangen.

Das Schweigen, wie ich es erlebe, zieht sich durch alle der ersten vier Phasen. Auch wenn Rassismus in Phase drei und vier (Scham und Schuld) schon benannt werden könnte, passiert dies nicht, weil die Gefühle meist jegliche Art von offenem Eingeständnis und Aktivismus blockieren. Ich verbildliche es mir so: Das ‚blütenreine‘ *weiße* Selbstbild gerät mit dem Austritt aus Happyland ins Wanken. Das Erkennen der eigenen Fehlbarkeit („auch ich könnte rassistisch sein“) überfordert das Subjekt und kann noch nicht akzeptiert werden. Kollektiv wird in der schambehafteten Stille vereinbart: ‚darüber sprechen wir nicht‘.

³⁰ Anton Wilhelm Amo (1703 bis 1753 im heutigen Ghana) war der erste bekannte Philosoph und Rechtswissenschaftler afrikanischer Herkunft in Deutschland. Er gilt als Vordenker des Antirassismus und stellte kritisierte den Umgang mit Schwarzen in Europa. Sein Leben und Wirken zu Immanuel Kants Zeiten hebt das viel heranzitierte Argument aus, dass Kants Rassismus keine Beachtung geschenkt werden müsse, da er ein „Kind seiner Zeit“ war. (vgl. Bloch, 2020, o.S.)

³¹ Hierzu lässt sich mehr in Afrokultur von Natasha A. Kelly (2018) nachlesen. Die promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und Panafrikanistin beschreibt ausführlicher und mit dem Begriff der ‚Ent_Wahrnehmung‘, wie die Schwarze deutsche Geschichte und Schwarzes Wissen damals und heute marginalisiert und ignoriert wird/worden ist.

³² Verinnerlichte Aggressoren, die sich gegen das Subjekt selbst richten. Diese erwachsen aus früheren Erlebnissen, in denen traumatische Gewalterfahrungen gemacht wurden.

In Deutschland wird zum Beispiel nicht vom Genozid durch Deutsche in Namibia gesprochen, um das *weiße* Selbstbild aufrechtzuerhalten, zum ‚zivilisierten Teil der Welt‘ zu gehören und damals³³ wie heute³⁴ Afrikas ‚Helfer*in‘ zu sein.

Prozesse der Unterdrückung und Projektion von negativ markierten und folglich abgespaltenen Eigenschaften erlauben dem *weißen* Subjekt, der Historizität der Unterdrückung und mit ihr einhergehenden Schuld- und Scham-Gefühle zu entfliehen und sich selbst als zivilisiert und ‚anständig‘ zu konstruieren. Zugleich werden rassifizierte ‚Andere‘ als unzivilisiert und wild markiert (um nur einige Adjektive zu nennen) (vgl. Kilomba, 2020, S.42). In „plantation memories“ schreibt Grada Kilomba über die Geschichte des ‚zum Schweigen Bringens‘. Eine historische Zeichnung zu Beginn ihres Buches illustriert die „brutal mask of speechlessness“ (ebd. 2020, S.14), welche ihren physisch realen Ursprung zu Zeiten der Sklaverei in Form einer das Sprechen unmöglich machenden ‚Mund-Maske‘, hatte. Diese Maske sollte Sklav*innen davon abhalten sich zum Beispiel eine Kakaobohne in den Mund zu stecken. Sie erfüllte und erfüllt heute im übertragenden Sinne den Zweck, dass die ‚sehr schmutzige Geschichte‘³⁵ der Maafa als Geheimnis bewahrt wird. Kilomba fragt mit Blick auf die Gegenwart: „Who can speak? What happens when we speak? And what can we speak about?“ (ebd. 2020, S.14). Indem sie das Bild der ‚Mund-Maske‘ weiterverfolgt kommt sie zu in der Gegenwart beobachtbaren *weißen* Abwehrmechanismen, die dazu führen, dass dem Schwarzen, Gerechtigkeit einfordernden Subjekt nicht zugehört werden muss und wird (vgl. ebd. 2020, S.14-22). Wie bereits erwähnt, beschreibt sie ihre Position als vom

Rande der Gesellschaft sprechend. Für „Subjects that speak from the centre“ (ebd. 2020, S.30), gilt das Wissen und die Stimme der Marginalisierten als weniger valide, als spezifisch, subjektiv, emotional und wird als ‚Erfahrungswissen‘ zum Schutz der eigenen Vorherrschaft abgewertet, weniger gehört und anerkannt (ebd. 2020, S.24-36).

Emiliy Ngubia Kessé, promovierte Neurowissenschaftlerin mit sozio-politischem Fokus, ist Herausgeberin des Buches *Stille Macht. Silence und Dekolonialisierung. Silence, Wissen und Gewaltstrukturen* (2018). Darin beschreiben sie und ihre Mitautor*innen die unterschiedlichsten Formen und Hintergründe des Schweigens als Folge kolonial unterdrückender Strukturen und ihrer Kontinuitäten, auch in Bezug auf die unterschiedlichen Generationen der Betroffenen. Ein Schweigen, was die Gräuelt der Kolonialzeit nicht benennt, betrifft noch die Großeltern-Generation der Autorin. Es schützt die folgenden Generationen und lässt Raum für ihren Mut und ihre Hoffnungen (vgl. Kessé, 2018, S.13). Ein Schweigen gegenüber den Kolonialherren, um Geheimnisse zu hüten, die eigene Kultur im Stillen ausübend und um sich vor noch größerem Übel zu schützend, wird hier auch als teilweise notwendiger Selbstschutz und Überlebensstrategie beschrieben (vgl. ebd., 2018, S.8f). Auch die Auswirkungen dieses Schweigens auf folgende Generationen und das von der Dominanzgesellschaft zum Schweigen gebracht werden, bei dem Versuch, vergangenes und aktuelles Unrecht zu benennen, werden thematisiert (vgl. ebd., 2018, S.17). Das Buch würdigt das Schweigen und spricht auch immer wieder davon, wie schwer es ist, Worte für eben dieses zu finden. Aber dass es an der Zeit ist zu sprechen, zu erinnern, „wo wir waren, damit wir wissen, wohin wir gehen“ (Sofia Hamaz in Kessé, 2018, S.17), steht am Ende außer Frage.

³³ ‚Die Bürde des weißen Mannes‘, ist ein Gedicht des Dschungelbuch Autors Ruyard Kipling, in welchem Maafa und Sklaverei als notwendig (-es Übel) und Heldentat der weißen Männer stilisiert werden, deren Aufgabe es sei, „zu dienen (...) den neuen Untertanen, halb Teufel noch, halb Kind.“ (vgl. Ogette, 2020, S.40; Kipling zitiert in Ogette, 2020, S.40).³⁴ Kilomba macht deutlich, dass der Ausdruck ‚very dirty history‘ als Beschreibung der Sklaverei von Toni Morrison stammt.

³⁴ Ungerechte Strukturen zur Machterhaltung der ehemaligen Kolonialherren-Länder bestehen fort, was besonders in Bezug auf die wirtschaftlichen Einflüsse und die Fortführung der Ausbeutung sichtbar wird. Landgrabbing und ‚schmutzige‘ Geschäfte zur Ausbeutung der Rohstoffe und Bodenschätze des afrikanischen- zugunsten des europäischen Kontinents (Menschenrechtsverletzungen inklusive) sind Realitäten die durch eine „(...) Koalition von Politikern - auch afrikanischen - mit Internationalem Währungsfonds und Weltbank, die politische und Konzerninteressen schützt (...)“ (Schaffmann, ²⁰¹⁸, o.S), zur andauernden Abhängigkeit afrikanischer Staaten führt (vgl. Schaffmann, ²⁰¹⁸, o.S.)

Allyship

Ich erinnere mich an eine Situation vor circa zwei Jahren, in der eine Person Rassismus in meinem Beisein benannt hat. Soweit ich mich entsinne, geschah das in dieser Klarheit, zum ersten Mal in meinem Leben.

Ein hochschulexterner Dozent lehrte über die Anthroposophie und wollte uns die vier Wesensglieder verständlicher machen. Ich nehme an, es war der physische Leib, um den es sich drehte. Seine Art zu sprechen war lebhaft, hochmotiviert und auf der Suche nach einem Beispiel sagte er schließlich: „Also aus zwei Deutschen entsteht ja auch nicht ein Kind wie DU!“ - mit lauter Stimme, einen großen Schritt auf mich zu machend und den Zeigefinger auf mich gerichtet. Und er fuhr in seinem Vortrag fort. Aber die Sekunden zwischen diesem und dem nächsten Satz fühlten sich wie eine halbe Ewigkeit für mich an. Was sollte ich sagen? Ich spürte die altbekannte Schockstarre; ungewollt ins Zentrum der Aufmerksamkeit Aller gerückt. Mein Körper spannt sich dann an, wird mal kalt, mal zitterig, mal aus Wut oder vor Scham. Ich spüre alle Blicke auf mich gerichtet und die Gedanken der anderen bilde ich mir ein hören zu können: Was wird sie sagen? Das Warten auf meine Reaktion; vielleicht das Benennen in Zustimmung der unkorrekten Aussage.

Kurz: Ich spüre die aufgeladene Stille. Alles läuft so wie ich es kenne und trotzdem ist es wieder so unangenehm und verunsichernd.

Und dann überrascht mich zuerst eine Kommilitonin rechts von mir mit der leisen Frage ‚war das gerade ok für dich?‘ ‚ja, ja ist ok‘, antworte ich, überfordert mit der Vorstellung, eine Konfrontation auszuhalten, zumal keine Worte auffindbar sind, die meine Gefühle verständlich machen könnten. Aufgeladene Stille. Zwei Minuten später meldet sich eine Freundin und startet die Konfrontation. Sie und meine Sitznachbarin argumentieren, dass die Aussage des Dozenten unkorrekt sei, da sie davon ausgehe, dass Schwarze Menschen nicht Deutsch sein könnten. Sie benennen, dass das rassistisch sei und er verteidigt sich vehement. Es wird immer lauter und starrsinniger, bis die Freundin sich entschließt zu gehen, weil er sich hartnäckig uneinsichtig zeigt. Ich bewundere sie für ihren Mut und wie konsequent sie schlussendlich handelt. Als sie den Raum verlassen hat, konfrontiert er mich mit der Frage, die so ähnlich klingt wie „bitte bestätigen Sie mir, dass ich kein Rassist bin“.

Wenn ich jetzt darauf schaue, dann bin ich diplomatisch verquirlt in dem Moment seinem Wunsch wohl zum Teil nachgekommen. MANN hört was man hören will. Ich sage zwar auch, dass diese Art ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt worden zu sein für mich unangenehm war, aber ich beschwichtige auch. Ich kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gerader stehen, scheue mich vor dem Konflikt und weiteren unangenehmen Gefühlen auf beiden Seiten.

³⁵ Kilomba macht deutlich, dass der Ausdruck ‚very dirty history‘ als Beschreibung der Sklaverei von Toni Morrison stammt.

³⁶ Allys sind Unterstützer*innen im Kampf gegen Rassismus also Menschen ohne Rassismus-Erfahrung, die aktiv gegen Rassismus vorgehen und diesen, (auch wenn BIPOC nicht dabei sind) benennen. Ob Personen mit Rassismus-Erfahrungen, Menschen ohne diese Erfahrungen als Ally bezeichnen, ist auch situativ und subjektiv zu betrachten. Manchmal ist schon eine Geste viel wert. Für ein sicheres Grundgefühl in der Verbindung zu einer Person braucht es für mich allerdings Standfestigkeit und ausgesprochenen Antirassismus von einer*m Ally. 02.07.2021

Ich war den beiden so unglaublich dankbar. Sie kritisierten seine Aussage aus ihrer Perspektive sprechend. Ich fühlte mich nicht übergangen, da sie nicht versuchten ‚für mich zu sprechen‘. Zu all den Situationen, in denen weder ich noch eine andere Person Worte gefunden hatte und mutig genug gewesen war, aufzustehen und zu widersprechen, gesellt sich nun diese Erfahrung dazu. Sie zeigte mir, dass meine Gefühle berechtigt waren, und auch Andere die Situation als problematisch empfunden hatten. Seitdem ich mich mehr mit Rassismus beschäftige, finde ich auch mehr Allies³⁶ und erlebe mehr Situationen wie die beschriebene, die für mich ein glücklicheres Ende haben.

Ich lerne zunehmend, mich in Triggersituationen zu beobachten und immer wieder fällt mir auf, wie handlungsunfähig ich mich oft noch erlebe. Meist erst im Nachhinein und im Nachgespräch mit ande-

ren realisiere ich dann, wie wenig ich in der Situation mitbekomme, da ich auf Durchzug stelle und/oder in einen Selbstschutzmodus gehe. Daher sind viele Erinnerungen meiner Erfahrungen stark vernebelt, es bleibt nur noch eine Ahnung oder Erinnerungsfetzen tauchen in anderen triggernden Situationen auf. In der Regel spüre ich den Stress körperlich, kann jedoch nicht so reagieren, wie ich es eigentlich für angebracht und gerechtfertigt halte.

I wish you could know
What it means to be me
Then you'd see and agree
That every [wo] man should be free

Nina Simone
I wish I knew what it means to be free (1967)

Worte

I wish I could say
All the things that I should say
Say 'em loud, say 'em clear
For the whole round world to hear

Nina Simone
I wish I knew what it means to be free (1967)

Nicht lange nach der Ermordung George Floyds durch einen *weißen* US-amerikanischen Polizisten kam eine Schwarze deutsche Frau meines Alters auf mich zu, die ich bis dato nicht kannte. Sie fragte, ob sie mich interviewen dürfe. Um Potentiale der Kunst in rassismuskritischen Bildungsprozessen solle es gehen. Als es dann so weit war, merkte ich neben den zwei anderen Frauen, die Teil des Gruppeninterviews waren, wie wenig ich über Rassismus eigentlich wusste und dass ich mich gar nicht positionieren konnte. Das zu realisieren war fast beschämend. Ich konnte mir noch so viel einreden, dass ich allein aufgrund meiner Hautfarbe keine Expertin in Bezug auf Rassismus sein müsse. Aber das half nicht. Ich hatte plötzlich das Gefühl, etwas Entscheidendes verpasst zu haben. Ich wollte auch so stark und selbstbewusst reden können und mit kritischem Blick besser verstehen, was mich durch bisher schwer benennbare, aber unbequeme Gefühle belastet hatte. Die drei Schwarzen Frauen beeindruckten mich und es erwuchs aus dieser Erfahrung eine positive Neugierde; ein kleiner erster Mut, mich gegenüber der Beschäftigung mit Rassismus nicht ganz zu verschließen.

Um meinen Gefühlen Luft zu machen wollte ich lernen, die ohnehin versiegten Tränen meiner Schulzeit in zurückgezogener Stille, durch kräftige Worte zu ersetzen. Ich verband die mit Selbstwertzweifeln und dem Gefühl Allein zu sein angereicherte Traurigkeit mit einem Opfer-Dasein, was mir so schlimm erschien, dass ich Versuche emotionaler Ehrlichkeit lieber aufgab, als einen solchen Stempel verpasst zu bekommen. Jahrelang hatten *weiße* Rassismus verleugnende Argumentationslinien in meinem Kopf eine Beschäftigung mit dem Thema verhindert. Wie ein Ölteppich auf klarem Wasser verwehrten sie mir den Zugriff auf darunter liegende Gefühle und Bedürfnisse. Da Rassismus aber in aller Munde war und auch einige wenige Menschen in meinem Umfeld beschäftigte, fing auch ich an, mir im Stillen einige Fragen zu stellen und lernte *peut à peut* meine Gefühle in rassistischen Situationen besser zu beobachten.

Angst

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus
seiner
selbst verschuldeten Unmündigkeit.
Immanuel Kant (1784) ³⁷

Eine große Angst zu Beginn des anrollenden Politisierungsprozesses hätte mich dann aber fast davon abgehalten und hatte es wohl auch Jahre lang geschafft, dass ich der Beschäftigung mit Rassismus aus dem Weg gegangen bin. Die Überwindung der Angst vor dem ‚Hinschauen‘ war für meinen Schwarzbewusstwerdungs-Prozess von Relevanz.

Ich schlief, aber bin ich schuld?
Angst vor dem Erwachen
Aus dem ruhigen Schlaf,
dem naiven
Eine dunkle Vorahnung schürt sie
Bediene dich deiner Vernunft, wach auf
ruft der rassistische Philosoph
Aber kann ich denn ruhig sein,
da du ein Rassist
und das System
beschissener als geglaubt?

Diese Zeilen entstanden, in der nachträglichen Reflexion einer Situation, in welcher ich zwei *weißen* Freund*innen auf Nachfrage erklärte, dass ich von BLM (Black Lives Matter) wenig halte, weil ich die Bewegung als zu extrem und spaltend erlebe. Es fühlte sich zwar noch im Moment, in dem ich es sagte, falsch an, aber ich hörte und höre ähnliche Aussagen regelmäßig in meinem Umfeld und bei Diskussionsrunden in den deutschen Medien, wenn es zum Beispiel um die sogenannte Identitätspolitik (s.o.) geht. Heute will ich diese Aussage

vehement revidieren. Die Angst vor all dem, was ich auf mich zukommen sah, wenn ich erst anfangen würde mich zu politisieren, hat mich zu dem Zeitpunkt zu solchen Schlüssen gebracht. Jahrelang hatte ich gelernt ‚klarzukommen‘ und meine ‚zu feinfühligem‘ Antennen einzufahren. Und die Angst vor dem ‚Aufwachen‘ war mir auch nur zum Teil bewusst. Der Großteil lag wie ein Eisberg unterhalb meines Bewusstseins und ist auch heute noch nicht gänzlich aufgelöst. Mit meiner Gewohnheit, Rassismus nicht zu benennen, fuhr ich auch eine Strategie, die auf positive Resonanz in meinem *weißen* Umfeld stieß, welches ebenso agierte. Ich war auf diese Weise Teil der Gruppe die schwieg. Damals machte mich meine Angst gewissermaßen ‚unmündig‘. Das ist ein hartes Wort und ich würde mich davor hüten, es als Bezeichnung für andere Menschen zu nutzen. Aber wenn ich auf meine Vergangenheit im Umgang mit Rassismus zurückschaue, passt dieses Wort sehr gut, im Vergleich zu dem, wie ich mich jetzt erlebe. Ich denke, ich konnte nicht ‚mündiger‘ sein, weil mir einfach das Wissen über Rassismus und damit auch die Worte, ihn zu benennen, fehlte. In meinem Umfeld fand ich keine Validierung meines Erlebens und füllte die mir zugewiesene Rolle aus: Ich beschwichtigte die Person, der Rassismus vorgeworfen wurde, bezeugte, dass ich keinen Rassismus in Deutschland erleb(t)e und hielt still, wenn mir ungefragt durch die Haare gewuschelt wurde³⁸.

³⁷ Wie oben schon genannt zitiere ich Kant hier - mit einem gewissen ironischen Unterton- in dem Wissen, dass er unter Anderem auch rassistisches Gedankengut verbreitet hat.

³⁸ Auch Alice Hasters beschreibt in ihrem Buch Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten, von der Täter*innen-Opfer-Umkehr, die als Dynamik häufig in Gang gesetzt wird, wenn weiße mit (ihrem) Rassismus konfrontiert werden (vgl. Hasters, 2020, S.14f.).

Nach einer weiteren Begegnung mit der Person, die mich für ihre Masterarbeit interviewt hatte und mir bei einem Treffen von den schmerzhaften Seiten ihres Politisierungsprozesses erzählte, schien es mir, dass nach dem wirklichen Hinschauen die ganze Welt Kopf stehen würde und keine Sicherheiten mehr vorhanden wären. Sie erzählte, dass sie sich in vielen Beziehungen nicht mehr sicher und getrennt von einigen ihrer *weißen* Freund*innen und Bekannten fühlte. Ich hatte Angst, nahestehende Menschen zu verlieren, wenn ich erst beginnen würde, Rassismus zum Thema zu machen. Es würde aufwändig werden, Kraft und Zeit in Anspruch nehmen und der Prozess, sobald er erst einmal begonnen hatte, würde schwer zu bremsen sein.

It's been a long
A long time coming
But I know a change gonna come
Oh, yes it will

Sam Cooke
A change is gonna come (1964)

Rassismus trennt

Sie sind noch immer in einer Geschichte gefangen, die sie nicht verstehen. Und so lange sie sie nicht verstehen, können sie sich auch nicht befreien.

James Baldwin

Nach der Flut das Feuer (1962, 2020, S.31)

Für viele *weiße* Menschen scheint es schwer, eine eigene Motivation zu finden, sich mit Rassismus - dem schweren, unbequemen Thema auseinanderzusetzen. Als nicht in erster Linie Betroffene nehmen sie auch ungern ein Buch zur Hand, um sich zu informieren, selbst wenn sie BI-PoC Freund*innen haben. Oftmals wird erwartet, dass die BI-PoC ‚Rassismus-Expert*innen‘ Rede und Antwort stehen und regelmäßig geduldig erklären, warum zum Beispiel bestimmte Worte nicht angemessen sind. Das ist meine Erfahrung und ich habe teilweise Verständnis dafür. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass das Thema nicht aus der Welt geschaffen werden kann, wenn nicht auch *weiße* Menschen aktiv an der Dekonstruktion von Rassismus mitarbeiten (vgl. Bönkost, 2016, S.4f.). Am schmerzhaftesten erlebe ich Rassismus in meinem nahen, *weißen* Umfeld. Viele meiner Beziehungen stoßen irgendwann an eine Grenze. Aufgrund *weißer* Abwehrmechanismen³⁸ kann das Sprechen und Aufklären über Rassismus sehr Kräfte zehrend sein. Wenn ich nicht spüre, dass eine Auseinandersetzung mit Rassismus bei meinem Gegenüber stattfindet, ist mehr Nähe, Ehrlichkeit und Authentizität für mich nicht möglich. Ich lerne bewusster zu entscheiden, bei welchen Personen ich in eine gemeinsame Auseinandersetzung investieren will, denn es braucht oft viel Geduld von mir und sicherlich auch für mein Gegenüber. Ich will einen klei-

nen beispielhaften Eindruck dazu geben, der diese Herausforderung verständlicher machen soll. Nach einem Gespräch mit einer mir lieben Person, was während des Prozesses dieser Arbeit passierte, habe ich einige meiner ‚Nachwehen‘ festgehalten:

So werden wir zusammen nicht tiefer gehen können. Du denkst das geht vorüber, meine ‚Faszination‘ für dieses Thema? Ich werde mich auch morgen und übermorgen noch damit beschäftigen. Beschäftigen müssen. Und meine Erfahrungen, meine Wut, Trauer und Betroffenheit nicht mit dir teilen können. Auch meine Freude über die kleinen Erfolge werde ich nicht mit dir teilen. Ich werde all das für mich behalten, andere Menschen suchen müssen, die davon wissen wollen. Ob *weiß* oder Schwarz- ich kann nur mit Menschen darüber sprechen, die die Relevanz des Themas verstehen. So muss ich kein weiteres Gespräch ertragen, welches du irgendwann einfach abbrichst, oder in dem du mich belächelst oder in dem mir dein Schweigen entgegenschlägt. Schweigen brauch ich nicht mehr. Will ich nicht mehr.

Wenn ich nachfrage, sagst du: „ich will einfach lieber über was anderes reden“, wahlweise: „das ist so schwer, lass über was Schöneres reden“ Warum? Es ist dir zu anstrengend, unangenehm, unbequem? Schmerzt dich der Zweifel am System? Hallo? Und mich? wohl nicht?

Du fragst, nein, sagst eigentlich, dass mir das Thema so groß erscheint, weil ich mich so viel damit beschäftige. Du sagst ich könne nicht erwarten, dass alle sich damit beschäftigen. Es gäbe eben auch noch andere Themen. Du sagst ich solle deutlicher klarmachen, dass es mir wichtig ist, dass sie sich damit beschäftigen. Ich solle mich mehr mitteilen. Du sagst niemand wolle belehrt werden. Du sagst ich solle Geduld haben, die anderen ‚mitnehmen‘, mich verständlicher ausdrücken.

Auch du spürst die neue Distanz zwischen uns und ich fühle mich schuldig, weil ich Schwarz bin. Nein ich meine, weil ich neuerdings Rassismus thematisiere. Deine widersprüchlichen und verwirrenden Ratschläge, glaube ich fast und nehme mir nahezu vor, sie zu befolgen. Ich höre sie nicht erst zum siebzehnten Mal und sie erscheinen für einen Moment wahr.

Ich würde gern hinzufügen:

Dann besinne ich mich und schreie: „Das ist nicht nur mein Thema! Geh reflektieren!“

Aber das habe ich nicht getan.

³⁸ Zu weißen Abwehrmechanismen mehr im Glossar.

Othering und Unsicherheit

Othering ist ein sehr grundlegendes Phänomen des rassistischen Systems, was sich mit ‚jemanden zum Anderen machen‘ übersetzen lässt und das Prinzip beschreibt, dass sich eine Gruppe zur Norm macht und alle anderen zu ‚den Anderen‘ werden. Das heißt in dieser Gesellschaft, dass rassifizierte und migrantifizierte Menschen, darunter Menschen deren Familien teilweise seit Generationen in Deutschland leben, von der *weißen* Dominanzgesellschaft als nicht dazugehörig und ‚nicht deutsch‘ markiert werden (vgl. Ogette, 2020, S.59f.). Othering hat zur Folge, dass Betroffene schneller von gesellschaftlichen Ausschlüssen betroffen sind als unhinterfragt anerkannte Mitglieder dieser Gesellschaft. Die regelmäßige Verweisung auf einen Platz außerhalb des ‚wir‘ ist eine schmerzhaft Erfahrung, die zu einem ängstlich-unsicheren Grundgefühl führen kann.

Auch in Bezug auf die psychische Gesundheitsversorgung von Rassismus-erfahrenen Personen sind Otheringprozesse ein großes Problem. Diplom-Pädagogin Inga Oberzaucher-Tölke nimmt psychotherapeutische Ansätze und Versuche der Migrationsgesellschaft, spezifische Behandlungskonzepte für migrantifizierte Menschen zu entwickeln, kritisch unter die Lupe. Sie deckt den Prozess der Konstruktion der*des kulturell ‚anderen‘ Patient*in, wie er zum Beispiel in der inter- und transkulturellen Psychotherapie⁴⁰ verwendet wird, auf und problematisiert ihn. Sie zeigt, wie die Unterteilung in auf der einen Seite: Patient, fremde/andere Kultur und auf der anderen: Therapeut*in, deutsche Kultur immer wieder auftaucht und dadurch Othering betreibend über (Nicht-)Zugehörigkeit entschieden wird. Anhand eines Beispiels

macht Oberzaucher-Tölke deutlich, wie sehr Rassismus reproduziert werden kann, wenn sich auf vermeintliche Unterschiede von Kulturen bezogen wird. Klischees voraussetzend, werden Bilder produziert, wenn von traditionelleren im Vergleich zu entwickelteren/modernen Gesellschaften die Rede ist. Symptomursachen werden auf interkulturelle Differenzen, z. B. bezüglich der Erziehungspraktiken oder bei der Symptomtoleranz, zurückgeführt, anstatt die individuelle und/oder familiäre Ebene zu betrachten (vgl. Oberzaucher-Tölke, 2014, o.S.).

Othering passiert alltäglich und oft kaum merklich. Auch andere Formen von Rassismus sind nicht für jede*n auf den ersten Blick zu erkennen. Vielleicht erst auf den siebzehnten. Ich habe ein Bild vor Augen:

Ein Mikroskop, ohne welches auf den ersten Blick die Ungerechtigkeit nicht sichtbar ist. Beim Hineinzoomen wird sie allgegenwärtig und unübersehbar. Nicht hineinzuschauen, macht die Rassismuskulturen nicht unwirklicher.

Mit dem Wissen darüber, wie schwer es mir fiel die aufklärende Literatur (das Mikroskop) zur Hand zu nehmen, schließe ich auf andere nicht Betroffene, *weiße* Personen. Ich denke, dass sie in der Situation, in der ihre unbewussten Rassismen angeht werden, nicht anders können, als ihnen freien Lauf zu lassen, denn es gibt ja kein Wissen, keine Argumente, die die eigenen Vorurteile widerlegen würden. Ein Auslöser, der zur Vermehrung der Viren führt, und kein Immunsystem, das dem Virus etwas entgegengesetzen könnte. Diese Situation

kann täglich passieren. Solange ich von Menschen umgeben bin, die vom Virus nicht wissen oder es leugnen, fühle ich mich nicht sicher. Ohne Wissen, um den für sie meist unsichtbaren Rassismus, würden sie für mich nicht einstehen können, wenn es notwendig wird. Das Virus schlummert in ihnen selbst, hat sie im Griff und ich kann nur warten, dass es irgendwann ausbricht.

Eine Gesellschaft, die ihre eigenen Rassismen nicht reflektiert und das Thema bei den (Neo-) Nationalsozialisten verortet, bekäme Schritte zurück zu den rassistischen Wurzeln nicht mit und versteht nicht, dass das menschenverachtende Konstrukt sich kontinuierlich neue Spielarten erdacht hat.

...wenn es hart auf hart kommt... dann braucht es wieder Sündenböcke... dann scheinen es zu viele auf die der Wohlstand aufgeteilt werden muss... dann werden Prioritäten noch klarer gesetzt, nicht nur an ‚unseren europäischen Außengrenzen‘...von den ‚Anderen‘ sind dann die ‚Feinde‘ nicht fern... Empathisch verschwimmen ‚wir‘ mit rechts, in Solidarität mit denen die auch nur geliebt werden wollen, weil traurige Kindheit. Weil ‚ich kann die ja auch verstehen‘, weil ‚ich hab ja nichts gegen Ausländer, aber...‘. Man muss die mitnehmen, sagt es schon von Mitte-Links-verwirrt. Und dann ist alles durcheinander und keiner hat’s mitbekommen. Täter und Opfer und Opfertäter und keine Gerechtigkeit, keine Werte, Rassismus für alle. Umgeben von Wölf*innen in

Schafspelzen manchmal auch andersherum aber in der Regel: UNSICHER. Es kann passieren. In Wellen verläuft die Zeit. Dann ist alles sichtbarer und anders.

⁴⁰ „Transkulturelle Psychiatrie-Interkulturelle Psychotherapie“ - so lautet das von Wohlfart und Zaumseil herausgegebene Buch (2006), in welchem mehrere Autor*innen über die ‚kulturell Anderen‘ schreiben.

Woher?

Was ich bin
Die ich geworden bin
Heute bin, durch das Vergangene
Aufgrund dessen auch morgen handelnd

Triggerwarnung: Dieser Text reproduziert Rassismen an einigen Stellen. Dies war für mich unumgänglich, da ich ein Gefühl zu transportieren versuche, was auch nach mehrmaligem Arbeiten an diesem Absatz immer gleich präsent und intensiv war und so am besten einen Ausdruck fand.

Die ‚woher kommst du‘-Frage ist auch ein Ausdruck von Othering. Als sie mir zuletzt gestellt wurde, habe ich Otheringprozesse etwas mehr verstanden und zudem Worte (in Form einer Feedback E-Mail nach der Situation) gefunden. Ich habe zudem zum ersten Mal mehr über den Identitätsbegriff nachgedacht. Es war eine Begegnung mit einer mir lange bekannten, aber nicht nahestehenden Person, die letztlich wohl den entscheidenden Anstoß für diese Arbeit gegeben hat. Gegenseitige Anerkennung, in Kombination mit einer gewissen Anerkennung durch den Hochschulkontext gegebenen hierarchischen Ordnung bestimmte zudem die Beziehung. Es war kurz bevor ich mit dem Schreiben dieser Arbeit begann und ich notierte direkt nach dem Gespräch einige Inhalte und meine weiterführenden Gedanken dazu. Auf die mir allzu bekannten, folgte ein Rattenschwanz von weiteren intimen Fragen. Woher... Meine Hautfarbe ließe eine andere Herkunft vermuten; wo kämen also meine Vorfahren her? Die Frage sei einfach aus Interesse, und es bestehe der Eindruck, dass es Menschen wie mir unglaublich helfen könne, sich mit den eigenen ‚Wurzeln‘ auseinander zu setzen. Ein guter Rat also?! Ich, verunsichert, fühlte mich fehlerhaft und war zugleich verärgert. Man spreche aus Erfahrung- der mir gegebene Ratschlag habe an anderer Stelle bereits Wunder gewirkt.

Nicht jedes Mal wird die ‚Herkunftsfrage‘ auf dieselbe Art und Weise gestellt. Aber genau diese Ausführungen waren schon oft mitgeschwungen, wenngleich sie nicht jedes Mal ausgesprochen wurden. Ausführungen, die deutlich machten, dass mein Gegenüber zu wissen meinte, was „die Nöte der Mischlingskinder⁴¹“ sind und was gut für mich sei. Dabei kannten wir uns gar nicht. Mensch sah nur meine Hautfarbe und schloss darauf, dass ich ein identitätsverwirrtes Wesen sein musste, dem etwas Wurzelsuche in Afrika helfen könnte, um ‚ganz‘ zu sein? Ich sollte mir mehr Gedanken über meine Identität machen als gleichaltrige *weiße* Deutsche? Ein Land aufsuchen, in dem ich nie gelebt hatte?

Diese Begegnung rief Befindlichkeiten wach, die mich schon länger begleitet hatten. So hatte ich zeitlebens den Eindruck, dass mir meine „nicht ganz deutsche“ Identität mit dem Stempel ‚mangelhaft‘ versehen wurde. Gut möglich, dass dieses Gefühl in einigen Situationen allein bei mir entsteht und lediglich durch vergangene Erfahrungen hervorgerufen wird. An anderen Stellen bin ich mir jedoch sicher, dass rassistische Stereotype bei der Person, die nicht zu bohren aufhört, mitschwingen. Nach dieser Situation drängte sich der Impuls noch einmal mehr auf, in Bezug auf Identitätsfragen meine Erfahrungen in Deutschland anzuschauen. Aus Prinzip; als Gegenerzählung; mit pubertären Rebellionsgefühlen und weil ich am besten *weiß*, was gut ist für mich. Und vor allem aber, weil ich dem von außen konstruierten Identitäts- ‚struggle‘ den Rücken kehren will und dieser unbefriedigenden Fährte bereits gefolgt bin. Es erscheint mir (zurzeit) deutlich erkenntnisbringender, in Deutschland und in der (Schwarzen) deutschen Geschichte meinen persönlichen Identitätsfragen nachzugehen.

⁴¹ Dies ist eine rassistische Fremdbezeichnung. Sie impliziert die Vorstellung, dass es biologische „Menschenrassen“ gibt. Von Mischlingen spreche ich, wenn ich über die Kreuzung zweier Hunderassen spreche (vgl. auch Ogette, 2020, S.76).

Wut

Until the philosophy which hold one race superior
And another
Inferior
Is finally
And permanently
Discredited
And abandoned
Everywhere is war⁴²

Bob Marley
War/No Trouble (1978)

Ein weiterer wichtiger Marker war eine Lehrveranstaltung an der Hochschule, die sich rund um Diskriminierungskritik drehte. Diese setzte ‚Exit Racism‘ von Tupoka Ogette (2020) als Lektüre voraus. Ab da war es ‚um mich geschehen‘. Zurück nach ‚Happyland‘, ging es nun nicht mehr. Das Buch zu lesen war eine emotionale Herausforderung und fühlte sich gleichzeitig wie eine Erleuchtung an. Es gab mir Worte für so vieles, was ich mir davor nicht hatte erklären können.

Viele Gefühle überschlugen sich nun. Die Wut, die jahrelang keinen Raum gefunden hatte, war neben der Traurigkeit ein immer wieder präsentenes Gefühl. Mit dem Potential, als treibende Kraft den unbefriedigenden Ist-Zustand aktiv zu verändern, führte um die Wut in Bezug auf (meine) Rassismus (-erfahrungen), kein Weg herum. Und ich lerne noch, sie anzuerkennen, zuzulassen und mit ihr umzugehen.

Das Unterdrücken von Emotionen wie Wut, Zorn und Ärger kann dazu führen, dass sich diese gegen das Subjekt selbst wenden, was Depressionen zur

Folge haben kann (vgl. Winterboer, 2012, S.7f.). Die Diagnoseprävalenz für Depressionen ist bei Frauen ein Drittel höher als bei Männern, was damit in Zusammenhang gebracht werden kann, dass Wut im Widerspruch zu stereotypen Weiblichkeitsvorstellungen, wie beispielsweise Harmonie und Weichheit, steht. Mädchen wird Wut im Patriarchat systematisch aberzogen, wohingegen sie bei Männern für Macht und Willenskraft steht und Platz haben darf (vgl. Rosales, 2019, S.95; vgl. Girod, 2021, o.S.). Desweiteren ist die Depressions Symptomatik bei höherem sozioökonomischem Status seltener zu finden (vgl. Busch, et. al. 2013). Migrantifizierte Menschen, also auch Rassismus erfahrene Menschen haben einen sozioökonomisch geringeren Status (vgl. De Groot et. al., 2010, S.5) und auch ein erhöhtes Risiko an einer Depression zu erkranken als nichtmigrantifizierte *weiße* Deutsche (vgl. Misslbeck, 2013, o.S.).

In dem einen oder anderen Gespräch verhielt sich mein Gegenüber ebenso beschwichtigend, als würde ich Gefahr laufen das Stereotyp der ‚Angry Black Woman‘ zu erfüllen. Die stereotype Erzählung der Schwarzen wütenden⁴³ Frau, beschreibt diese als irrational, jähzornig, laut, theatral, übertreibend, besonders wenn es um Rassismus geht. Noch bevor ich dieses Klischee für mich entdecken kann, scheinen Menschen in meinem Umfeld Angst vor meiner Wut und ihrer Auswirkung auf sie (und für mich) zu haben. Diese mehrfach diskriminierende (sexistisch, rassistisch) Zuschreibung erinnert mich an die Pathologisierung der ‚Hysterikerinnen‘⁴⁴ im 19. Jahrhundert. Schwarzen und weiblichen Forderungen droht hierdurch die Ernsthaftigkeit und Kraft genommen zu werden (vgl. Bücken, 2020, o.S.).

⁴² Ich finde diese Worte ebenso stark wie auch polarisierend. Erst kürzlich fand ich heraus, dass der Liedtext zum Großteil aus einer Rede Haile Selassie stammt. Ich beziehe mich in diesem Zitat ausschließlich auf die Worte aus dem Lied und nicht auf Selassie als Person...

⁴³ Vielleicht ist ‚wütend‘ eine unzureichende Übersetzung. ‚angry‘ kann je nach Kontext auch mit ‚zornig‘ oder ‚böse‘ übersetzt werden.

⁴⁴ Das Freud die ‚Hysterie‘ als Krankheit des Gegenwillens bezeichnete, sagt meiner Meinung nach schon genügend darüber aus, welchen Zweck diese ‚Diagnose‘ in der patriarchalen Gesellschaftsordnung hatte. Bereits in der Antike entstanden, markierte diese Modediagnose um die Wende zum 20. Jahrhundert zahlreiche Frauen als unmündig und hielt sie in Psychatrien fest, wo sie menschenunwürdige Therapiemethoden über sich ergehen lassen mussten (vgl. Schmersahl 1998)..

⁴⁵ In einigen US-Amerikanischen Comedy TV- Shows und in Hollywood wird dieses Frauenbild reproduziert und belacht (vgl. Pilgrim, 2012, online).

⁴⁶ ‚Intersektionalität‘ beschreibt die Realität, dass Menschen von mehreren Diskriminierungsformen gleichzeitig betroffen sein können.

Mehr dazu im Glossar.

Die ‚Angry Black Woman‘ mag teilweise furcht-einflößend wirken, wird mit dem Blick einer Person, die machtvoll hinunterschaut jedoch auch belächelt, und muss nicht allzu ernst genommen werden⁴⁵. Also mit Hinblick auf ihre soziale Positionierung eine, für die sich in Sicherheit wählende Dominanzgesellschaft, relativ ungefährlich erscheinende Mischung. Ein durch intersektionale⁴⁶ Diskriminierung erwachsener Teufelskreis oder wie ich es nennen will ‚Wutkreislauf‘, indem das Schwarze weibliche Subjekt versucht, der eigenen Wut Ausdruck zu verleihen und kein Gehör findet. Egal wie viel Wut über alltägliche Microaggressionen⁴⁷ nach außen getragen wird, wird diese abgewehrt, abgestraft oder nicht ernst genommen. Ein Verstummen der Wut oder ein letztendlich durchgängig hohes Wut Level und Stress sind mögliche Folgen.

In anderen Fällen werden Schwarze und im Besonderen männliche Körper von *weißen* als bedrohlicher erlebt. Als Kind habe ich mit anderen Kindern ‚Wer hat Angst vor‘m schwarzen Mann?‘⁴⁸ gespielt. Bei späteren Selbstreflexionen meiner eigenen Rassismen konnte ich feststellen, dass auch ich Angst vor ‚ihm‘ hatte. Mir fiel auf, dass auch ich das klassische ‚Handtasche mehr im Blick haben‘ oder ‚die Straßenseite wechseln‘, wenn mir spät abends migrantisch gelesene Männer entgegenkamen, kenne. Ich lerne, mein Verhalten zu hinterfragen und meine internalisierten Rassismen⁴⁹ zu dekonstruieren. Die Kriminalisierung rassifizierter Subjekte wird auch von ‚Spielen‘, wie dem oben genannten, stereotypen Bildern und Geschichten

beeinflusst und hat bekannterweise Folgen bis hin zum Tod (durch Polizeigewalt).

Schwarze Wut kann aufgrund von stereotypen Bildern für das Subjekt selbst also gefährlich werden oder im besseren Fall nutzlos sein, (wenn sie kein Gehör findet). Dies unterbindet Veränderungsbebewegungen sowohl innerhalb des Schwarzen Subjektes als auch in seinem unmittelbaren Wirkungsraum und der Gesamtgesellschaft. Auch global und weltpolitisch wird die Wut von Marginalisierten, so scheint es mir, effektiv erstickt⁵⁰. Die Kolonialgeschichte und ihre Kontinuitäten wären Grund genug zu Grundfesten erschütternder Wut, und doch kommt es zu verhältnismäßig wenig ernstzunehmenden Entschuldungen und- Wiedergutmachungsversuchen für ehemals kolonialisierte Länder. Audre Lorde⁵¹ schreibt in ihrem Essay Vom Nutzen der Wut: Wie Frauen auf Rassismus reagieren : „Wut ist eine angemessene Reaktion auf rassistische Haltungen, und sie darf sich steigern, wenn diese Haltungen zu immer gleichem Verhalten führen.“ (Lorde, 2021, S.21).

Auch wenn es nicht immer einfach ist, habe ich meinen Verstand befragt und beschlossen, wütend zu sein.

No matter how hard you try you can´t stop me now.

The Temptations
Message from a Black Man (1969)⁵²

⁴⁷ Siehe Glossar

⁴⁸ Wer war da eigentlich gemeint? Der Schornsteinfeger? Oder Pestkranke? Historisch gesehen gibt es mehrere Antworten auf diese Frage aber „unabhängig davon, ob das Spiel historisch auf einen rassistischen Zusammenhang zurückzuführen ist - es wird heute meistens so wahrgenommen. (...) Wenn heute vorwiegend ein Mensch schwarzer Hautfarbe von den Spielenden imaginiert wird, dann ist das Spiel rassistisch - egal, ob dies irgendwann ursprünglich die Intention war. Das heißt, um negativer, rassistischer Manipulation der Kinder entgegen zu wirken, wäre eine Umbenennung des Spiels sicherlich sinnvoll.“ (Kielblock, ²⁰¹⁶, o.S.). Ich schreibe ‚schwarz‘ hier klein, weil es sich eben nicht um eine politische Selbstbezeichnung handelt.

⁴⁹ Zu internalisierten Rassismen wurde im Kapitel ‚Schweigen‘ bereits einiges erläutert. Ich meine hiermit sowohl negative Selbstannahmen über mich als auch über andere rassifizierte Menschen, welche ich durch in dieser Gesellschaft verbreitete Stereotype Bilder z.B. von Schwarzen Menschen, gelernt habe.

⁵⁰ Ich bin mit dieser Aussage sehr vorsichtig, weil ich nicht das Narrativ der ‚wehrlosen Opfer‘ reproduzieren will. Die Geschichten vieler für Freiheit kämpfenden BIPOC während der Kolonialzeit und in der Zeit ihrer Auswirkungen, werden in europäischen Ländern einfach nicht erzählt. Das wiederum auch im Sinne der Aufrechterhaltung der postkolonialen Ordnung.

Nigeria

They believe we are wild (...)
But if you could go and see how they live
(Ashamed, ashamed)
Then, you discover how savage they are
So much wilder than we

Francis Bebey⁵³
The coffee Cola song

Der Vollständigkeit halber will ich einige Gedanken zu dem Herkunftsland meines Vaters festhalten. Denn diese Arbeit soll nicht suggerieren, dass ich eine Beschäftigung mit dem nigerianischen Anteil meiner Herkunft verneine oder mit der Auseinandersetzung dieser noch nicht begonnen hätte. Es soll jedoch bei einem kleinen gedanklichen Exkurs bleiben, da ich meinen Fokus ja bereits gesetzt habe.

Wenn ich erzähle, dass ich schon einmal in Nigeria war, aber mit meinem damals sehr *weißen*, eurozentrischen Blick so gut wie Garnichts von dem Land verstanden habe, dann blicke ich meist in fragende Gesichter. Diese Selbstkritik/-und Reflexion meiner *weißen* Sozialisation erwarten die Wenigsten zu hören und wissen wohl auch oft nicht, was ich damit meine. Noch unangenehmer wird es, wenn ich deutlich mache, dass ich hier aufgewachsen bin, mich ergo in erster Linie mit meiner Geschichte im rassistisch geprägten, *weiß* dominierten Deutschland auseinandersetze. Ich schäme mich bis heute, dass ich nach dem knapp vierwöchigen Nigeria-Kurzbesuch, der 2016 und deutlich vor meinem Po-

litisierungsprozess war, den Menschen hier erzählt habe, dass ich dort ‚mehr Rassismus‘ erfahren habe als in Deutschland. Menschen auf der Straße und besonders auf den Märkten war aufgefallen, dass ich europäisch bin und ich sollte, ähnlich wie *weiße* Tourist*innen es erleben, deutlich mehr zahlen und bekam in Form von ‚Lockrufen‘, die mich ‚yellow Woman‘ als Käuferin gewinnen wollten, sehr viel Aufmerksamkeit von allen Seiten. Verzerrte Geschichten, in denen Schwarze Menschen zu Rassismus Ausübenden stilisiert werden, hört man in den Reiseberichten von *weißen* Afrika-Tourist*innen leider im wieder. Dass Rassismus aber nicht von Schwarzen gegenüber *weißen* ausgeübt werden kann⁵⁴, es sich bei meinem Erlebnis um Colorism⁵⁵ und nicht um Rassismus handelte, will ich hiermit klarstellen. Wüsste ich noch, wem alles ich von den vermeintlich rassistischen Situationen auf den Märkten erzählt habe, dann würde ich jetzt sofort meinen Irrtum korrigieren. Ich vermute, dass ich aufgrund internalisierter Rassen diese Erzählung auch mehrmals zum Besten gab, um mich dem *weißen* Gegenüber näher zu fühlen.

⁵¹ Lorde, die sich selbst als Schwarze, Lesbe, Feministin, Mutter, Dichterin und Kriegerin bezeichnete war eine wichtige Theoretikerin der Frauenbewegung der 1970 und 80er Jahre (vgl. Horstley, o.J., o.S.). Auch für die Schwarze deutsche Community war sie eine zentrale, treibende Persönlichkeit.

⁵² Ich bevorzuge die Audio Version von Derrick Harriott / Chosen Few (1970).

⁵³ Bebey (1929-2001), war kamerunisch-französischer Schriftsteller und Komponist. Der ‚Coffee Cola Song‘ erschien in seinem Album: African Electronic Music 1975-1982.

⁵⁴ Das (post-)koloniale Machtgefälle legt die Positionierungen im rassistischen System fest. Wenn *weiße* Tourist*innen auf einem Markt in einem afrikanischen Land zum Beispiel höhere Preise zahlen müssen als Schwarze Marktbesucher*innen, kann man von Diskriminierung sprechen, nicht aber von Rassismus.

⁵⁵ ‚Colorism‘ bezeichnet die Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe innerhalb einer rassifizierten Bevölkerungsgruppe. Orientiert an rassistischen Schönheitsidealen gilt zum Beispiel ein hellerer Hautton in Indien oder in der afro-amerikanischen Community als schöner und besser. Bleaching Cremes und weitere Produkte sollen an eurozentrische Schönheitsvorstellungen anpassen.

Heute bin ich S/W
denke ich W/S

Schwarzbewusstsein und Empowerment

Ich bin Schwarz.
Ich bin *weiß*.
Körper und Geist.
Oder andersherum

Zwei mal halb aber Ganz
schwarzauf*weiß*
Oder *weiß*aufschwarz

Ich bin Schwarz und *weiß*. Ich bin *weiß* sozialisiert, habe *weiß* dominiert gedacht und gelebt. Jetzt werde ich mir darüber bewusst, dass ich aufgrund meiner Positionierung im rassistisch geprägten System, was Teil unserer Gesellschaft ist, auch Schwarz bin. Warum habe ich das so spät erst realisiert?

Die *weißen* Spiegel haben mir ein Bild entgegengeworfen, was mir nicht gefallen hat. Das Bild war unvollständig, fehlerhaft und hat mich kleiner gemacht als ich bin. Es war verzerrt. Und doch hatte es auch etwas mit der Wirklichkeit zu tun, weil ich ihm Glauben geschenkt habe. Weder die Spiegel noch ich haben die schlechte Qualität des erzeugten Abbildes realisiert. Ich wurde bewegt oder habe mich bewegt und schaue jetzt aus einem anderen Blickwinkel, der meinem wahren Ich näherkommt. Und ich werde auf die Verzerrungen hinweisen, damit nicht noch mehr Geschwister in diese Selbst-Spiegel-Bild-Falle tappen. Ich stehe aufrechter, wenn ich jetzt in meinen spiegelnden Umraum blicke. Hab ihn durchschaut.

Mein neu erwachsenes Schwarzbewusstsein hat mein Selbstbild verändert. Aufgrund einiger der

beschriebenen Erfahrungen, ihrer zahlreichen Wiederholungen und weiterer Episoden haben sich Teile meines Charakters ausgebildet. Manche Eigenschaften waren mir jahrelang unlieb und jetzt, da ich etwas besser *weiß*, woher sie rühren, kann ich sie leichter verändern oder annehmen.

Ich kann zum Beispiel sagen: durch Rassismuserfahrungen/die rassistische Gesellschaft im Allgemeinen, wurde es mir erschwert mich selbst wert zu schätzen. Ich kann auch sagen: ich bin durch diese Erfahrungen für unterschiedliche Diskriminierungsformen sensibilisiert und habe dadurch einen (emotionalen) Wissensschatz gesammelt, den ich sonst nicht hätte. Und auch intime, kleinere und entlastende Erkenntnisse: Ich muss mich nicht an *weißen* Schönheitsidealen messen.

Schwarzbewusstsein heißt für mich unter anderem, eine politische Haltung einzunehmen und eigene und mich umgebende Rassismen zu bekämpfen. Ich bin Teil der afro-diasporischen Community, die meine Erfahrungen und Gefühle teilt. Meine Gefühle sind richtig, ich bin nicht merkwürdig oder ‚anders‘. In den Räumen in denen ich weiterhin als ‚anders‘ markiert bin (in Deutschland also der Großteil), bewege ich mich jetzt wacher, was mich zwar alltäglich Rassismus sehen lässt, er frisst sich aber nicht mehr ungefragt und unbewusst in mich hinein. Ich kann ihn in meinem Umfeld reduzieren und außerhalb meines Einflussbereiches lernen, aktiv und bewusster, Copingstrategien einzusetzen. Meine Gefühle haben sich tendenziell verlagert. Vor meiner Politisierung habe ich einige Situationen, die ich heute als rassistisch bezeichne, gar nicht als solche bezeichnet. Ich war verunsichert,

vielleicht gekränkt und in fast allen Fällen ohne Handlungsfähigkeit, wenn mir von Zeit zu Zeit doch etwas deutlich aufstieß. Rassistische Situationen machen mich heute häufiger als zuvor ärgerlich, was mir aber eben auch die Kraft gibt, diese für mich zu verändern.

You can fool some people sometimes
But you can't fool all the people all the time
So now we see the light (watch you gon' do?)
(...) Get up stand up, stand up for your right

Get up stand up
Bob Marley&The Wailers (1973)

Ein *weißer* Freund brachte mir die Musik von Fela Kuti, den Lijadju Sisters und weiteren nigerianischen Musiker*innen näher. Das weckte meine Neugierde für das Land meines Vaters und ich empfand so etwas wie Stolz (auch wenn ich mit dem Stolz-Begriff besonders in Bezug auf Nationalitäten nicht sonderlich viel anfangen kann). Mein Bestreben, bloß keinen Schwarzen Klischees zu entsprechen, hielt mich lange davon ab, bestimmte Musikrichtungen überhaupt zu hören. Liedtexte unterschiedlicher Interpret*innen sind in diese Arbeit eingeflossen. Viele Lieder höre ich seit Beginn meiner Politisierung ganz neu und viel aufmerksamer. Sie sind plötzlich meine Lieder; die Lieder meiner Community, nicht nur ein Track im Hits- und Oldies-Radio und haben mich in vielen Situationen sehr bestärkt oder mir den Zugang zu bestimmten, für meinen Prozess wichtigen Emotionen vereinfacht.

Die Lektüre von Rassismus thematisierenden Büchern half mir, meine Gefühle als berechtigt zu erkennen. Auch Empowerment-Workshops mit anderen Schwarzen (-Deutschen) bestätigten meine Erfahrungen. ‚Was das kennst du auch?!‘, war ein immer wiederkehrender Ausruf, als ich mich die ersten Male mit Menschen austauschte, die Erfahrungen wie ich machen. Ich habe gelernt, was für eine Wichtigkeit Safer Spaces (Schutzräume für BIPOC) haben. Häufig brauche ich sehr lange, um mich in einer Gruppe verorten zu können und mich wirklich wohl und sicher zu fühlen. Als ich Anfang diesen Jahres zum ersten Mal mit einer Gruppe Schwarzer Deutscher Menschen gezoomt habe, fühlte ich mich auf Anhieb viel richtiger, wohler, deutlich schneller und selbstverständlicher als Teil der Gruppe, als ich es bisher gewohnt war.

We're people, we're just like the birds and the bees
We'd rather die on our feet
Than be livin' on our knees
Say it loud, I'm black and I'm proud

Say it loud I'm black and I'm proud
James Brown (1968)

..

Endbetrachtung

Ideen für die Praxis

Als ich die Arbeit zu schreiben begann, hatte ich mir erhofft, dass ich durch die Reflexion meiner Erfahrungen und der zusammengetragenen Literatur mit Empfehlungen für die Rassismus-sensible Therapie und Beratung enden könnte. Dass dies hier zu viel, zu früh und überstürzt wäre, steht für mich an diesem Punkt fest. Und doch will ich hier in vorläufiger Form und als Ausblick einige meiner Erkenntnisse, die Entsprechungen teils auch in Interviews mit Dipl. Psych. Stephanie Cuff-Schöttle⁵⁶ finden, festhalten:

Personen, die in der Beratung und Therapie mit Rassismus-erfahrenen Menschen arbeiten, können aus meiner Arbeit ableiten, dass die Fähigkeit Rassismus zu benennen bei Betroffenen viel Kraft im Sinne von Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit freisetzen kann. Für Betroffene, die wie ich *weiß* sozialisiert, in vielen Fällen ohne Schwarze- oder Vorbilder of Colour aufwachsen, wird dieser Prozess selten angeleitet, vorgeführt oder von außen unterstützt. Er ist persönlich motiviert, vermutlich sehr unterschiedlich im Hergang und stark mit der eigenen Identitätsfindung verknüpft. Nicht jede Person will und/oder kann über ihre Rassismus-Erfahrungen sprechen. Vor allem nicht in jedem Setting, da sich nicht alle *weißen* Settings für BIPoC sicher anfühlen.

Die Schwarze und/oder Afro-Deutsche Community kann sehr hilfreich sein. Ich bin unter anderem durch Impulse von außen auf das Thema gestoßen, und mutiger geworden, meinen eigenen Weg zu gehen, nachdem ich die Stärke anderer bereits politisierter Schwarzer Frauen gesehen habe. Aber ich habe den Zeitpunkt, in dem ich mit der bewuss-

ten aktiven Auseinandersetzung begonnen habe, selbst gewählt. Auch Empowerment-Workshops, die im Sinne von Schutzräumen (Safer Spaces) ein ganz anderes Sich-Mitteilen ermöglichen als in *weiß* dominierten Räumen, können sinnvoll sein. Es braucht bei Therapierenden Wissen über Rassismus, damit in Therapie und Beratung nicht allein die persönliche Ebene angeschaut wird, sondern mit einem systemischen Blick die Betroffenen unterstützt werden. Oberzaucher-Tölke spricht sich dafür aus, dass Behandler*innen aktiv daran arbeiten sollten, sich eigene Privilegien und „die Produktion kultureller Differenz und damit die Macht von (rassistischen) Diskursen“ (Oberzaucher-Tölke, 2014, o.S.) bewusst zu machen und kritisch zu hinterfragen. Über eigene Vorurteile und Stereotype braucht es besonders von *weißen* Therapeut*innen eine gute Selbstreflexion, damit das Individuum wirklich gesehen wird und wirksam unterstützt werden kann. Auch ein Bewusstsein über eigene Abwehrmechanismen ist wichtig, damit Rassismus-Erfahrene sich nicht plötzlich von Mauern umgeben fühlen, sondern Raum auch für Gefühle wie Wut da ist.

⁵⁶ Ein Interview habe ich im Rahmen des Forum Positionen an der Hochschule für Künste im Sozialen, selbst mit ihr geführt. Weitere Interviews mit ähnlichem Inhalt finden sich unter folgenden Links:

Danke, gut. Der Podcast über Pop und Psyche. Stephanie Cuff-Schöttle über Rassismus und Psyche. Im Gespräch mit Miriam Davoudvandi. 18.03.2021 - URL: <https://www1.wdr.de/radio/cosmo/podcast/danke-gut/danke-gut-rassismus-stephanie-cuff-schoettle-100.html>, 18.07.2021

Rassismuskritik in der Therapie mit Stephanie Cuff. Im Gespräch mit Tupoka Ogette 26.10.2019, URL: <https://tupodcast.podigee.io/5-neue-episode>, 18.07.2021

Zusammenfassung und Schlusswort

Seit dem ersten Gefühl des ‚anders seins‘ hat sich vieles verändert. Die frühe Suche nach Zugehörigkeit und nach Worten für meine Gefühle hat spät erst eine Richtung bekommen und wurde, seitdem ich Rassismus benennen kann, recht zügig vermehrt zu einem ‚Finden‘. Ohne dass ich jetzt allzu viel suche, finde ich Menschen, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit mir teilen wollen, Menschen, die mir zuhören, wenn ich von meinen (Rassismus-)Erfahrungen erzählen will, und Menschen, die meine Erfahrungen teilen. All das bekräftigt und stärkt mich.

Der Versuch, die einzelnen Abschnitte des Hauptteils in zeitlicher Abfolge zu sortieren, sollte der möglichst guten Nachvollziehbarkeit für Leser*innen dienen und auch ich wollte schließlich besser verstehen, wie ich zu dem Punkt gekommen bin, an dem ich jetzt stehe. Dies stellte jedoch eine Herausforderung dar, da die Gefühle zum Beispiel, mit denen ich manche Abschnitte überschrieben habe, selbstverständlich nicht einmal abgearbeitet und dann abgeschlossen sind. Da das Thema ein sehr weites Feld beinhaltet, war nicht für alles Raum. So bin ich zum Beispiel sehr wenig auf Beziehungen zu Menschen, die mich mein Leben lang begleitet haben, eingegangen. Es wäre zu viel geworden und wenn auch interessant, doch sehr intim. Nur so viel: einige mir nahestehende Menschen habe ich direkt von meinem Politisierungsprozess erzählt und sie eingeladen, sich auch mit Rassismus auseinanderzusetzen. Das war teilweise sehr fruchtbar, in anderen Fällen wird es wohl noch einige Zeit brauchen, bis bei den jeweiligen eine Reflexion der eigenen Rassismen stattfindet und bis Schuld und Scham etwas mehr in den Hintergrund treten, um Platz für Allyship zu machen. Mit manchen, aber glücklicherweise wenigen, habe ich bereits auf den ersten Metern zunächst aufgeben müssen, weil ich

spürte, dass mit dem Widerstand/der Abwehr auf den/die ich traf, umzugehen mir zu viel Kraft genommen hätte.

Ich habe aus meiner Perspektive und dem Ist-Zustand meiner Politisierung heraus berichtet und diese/r fühlt sich besser an als alle Gefühle in Bezug auf meine Identität, die ich davor hatte. Daher werde ich mich auch weiterhin damit beschäftigen und bin unter anderem gespannt, wie sich mein politischer Aktivismus entwickelt, ob ich mich in der rassismuskritischen Bildungsarbeit verorten will, und wie ich (weiterhin) eine Balance zwischen ‚hinschauen/ benennen‘ und Selbstschutz halten kann. Von meinem jetzigen Wissensstand her, würde ich auch andere BIPOC in diesem Prozess bekräftigen und bestärken, ja sie vielleicht sogar vorsichtig anstupsen, damit sie sich auf den Weg machen, wenn sie es noch nicht getan haben. Ergänzend muss ich dazu sagen, dass verhältnismäßig wenig zu all dem Schweren gesagt worden ist, was bei mir zwischenzeitlich (bei anderen BIPOC mit anderen Erfahrungen vielleicht noch häufiger) die Dankbarkeit über mein SCHWARZBEWUSSTSEIN überschattet. Diese Momente stellen meinen bereits fortgeschrittenen Prozess für mich nicht in Frage oder beinhaltet eine Sehnsucht nach dem Davor (dem ‚naiven Schlaf‘). Mit Rassismus täglich konfrontiert zu sein bedeutet- daran ist so schnell nichts zu verändern, eine unumgängliche Herausforderung, der ich mich stellen will und muss.

Die zunehmende Fähigkeit, meine Gefühle ernst zu nehmen und zu benennen, hilft mir, meine (Rassismus-)Erfahrungen einzuordnen, zu verarbeiten und zukünftigen Erfahrungen zu begegnen. Ich lerne meine Grenzen kennen und kann auch in Beziehungen zu anderen authentischer sein.

Rassismus thematisierende Literatur und das ‚Hinzuschauen‘ im Allgemeinen haben mir geholfen, mich (in der Gesellschaft) besser zu verstehen, zu verorten und mich mit meinen Erfahrungen weniger allein zu fühlen.

Beim Schreiben habe ich zwischenzeitlich die altbekannte Unsicherheit gespürt, die mich jahrelang an der Validität meiner Empfindungen hat zweifeln lassen. An diesen Stellen waren die Literaturrecherchen, als Ergänzung und Stütze, auch aus diesem Grund sehr hilfreich für mich. Sie machten mir deutlich, dass meine Erfahrungen nicht als ‚nur‘ subjektiv einzuordnen sind.

Diese Arbeit hat von meinem Weg hin zu meinem neu erwachsenen Rassismus-Bewusstsein und meiner Positionierung im rassistisch geprägten System erzählt. In meinem SCHWARZBEWUSSTSEIN nehme ich die alltäglichen Rassismus-Herausforderungen ernster und übe mich in Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Aber in diesem Bewusstsein erlebe ich nicht nur eine Problemfokussierung, sondern auch eine umfassende Bereicherung; ein wachsendes Selbstwertgefühl und eine empowernde Verbindung mit der afro-diasporischen Community.

Die Anfänge meiner Entdeckung, was es für mich heißt Schwarz und *weiß* zu sein, sind ein Kapitel meiner Identitätssuche. Diese, so würde ich behaupten, hört nie auf, denn auf der Suche nach dem Selbst können Antworten immer nur temporär gefunden werden. Es geht immer weiter ...

Glossar

Drei Ebenen von Rassismus

Rassismus spielt sich immer auf drei Ebenen ab. Oft ist eine der drei Ebenen offensichtlicher aber in der Regel zeigt sich immer eine Verwobenheit. Hier kann auch von manchen anderen Diskriminierungsformen unterschieden werden. Eine blonde Frau mag auf Grund ihrer Haarfarbe situativ beleidigt werden können oder auf Grund ihres Frauenseins diskriminiert werden (so z.B. in Form von Blondinen Witzen). Ihre gesellschaftliche Machtposition, die sie als weiße innehat, wird hierdurch aber nicht aufgehoben und daher handelt es sich nicht um Rassismus.

Struktureller Rassismus bezeichnet die aus der Geschichte entstandene Benachteiligung einzelner Gruppen durch politische, ökonomische und rechts-Strukturen des gesellschaftlichen Systems. Im Genaueren geht es darum, wie Entscheidungsgewalten verteilt sind, welche Arbeit für welche Personen vorbehalten ist, und wem sie verweigert/nicht zugetraut wird. Es geht hierbei oftmals um besonders für Nutznießer*innen nur schwer sichtbare Strukturen (Unsichtbarkeit weißer Privilegien). (vgl. Ogette, 2020, S.57f.). Ein Beispiel für strukturellen Rassismus ist die Marginalisierung und der Ausschluss Schwarzer Menschen und Schwarzen Wissens an weiß dominieren Bildungseinrichtungen. (Kilomba, 2020, S.131, über die weiße deutsche Hochschullandschaft.)

Institutioneller Rassismus als eine der drei Ebenen von Rassismus, ist in Organisationen wie zum Beispiel Unternehmen oder auch Bildungseinrichtungen zu finden. Feste Wertvorstellungen, Vorurteile, Ignoranz und oder Gedankenlosigkeit haben zur Folge, dass BIPOC nicht mitgedacht werden und für sie letztlich keine Leistungen und Angebote erbracht werden. Racial Profiling ist ein Beispiel für institutionellen Rassismus (vgl. Sow, 2018, S.145).

Individueller Rassismus geschieht auf der persönlichen und zwischenmenschlichen Ebene. Es geht um eine unbewusste oder bewusste Herabsetzung anderer Menschen(-gruppen) durch Sprache und Handlungen zum Beispiel in Form von rassistischen Microaggressionen oder Othering.

Intersektionalität beschreibt den Fakt, dass Menschen von mehreren unterschiedlichen Diskriminierungsformen gleichzeitig betroffen sein können. In der Schwarzen Frauenbewegung in den USA um die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde diese Erkenntnis lauter. Schwarzen Frauen stand im Gegensatz zu weißen damals zum Beispiel kein Wahlrecht zu. Unterschiedliche Herrschaftsstrukturen und daraus folgende soziale Kategorien wie race, Gender, Herkunft, Klasse, Behinderung müssen als zusammen betrachtet werden (vgl. Tanyilmaz; Greve, 2018, S.10).

„Beispiel: Im Fall DeGraffenreid vs. General Motors beklagte Emma DeGraffenreid als Schwarze Frau diskriminiert und deswegen nicht eingestellt worden zu sein. Der betreffende Richter wies die Klage jedoch ab mit der Begründung, dass General Motors tatsächlich einerseits Schwarze Menschen und andererseits Frauen beschäftigte. Was der Richter nicht erkannte: Die Schwarzen Personen, die dort arbeiteten, meistens im Industrie- und Wartungsbereich, waren alle Männer. Die Frauen, die dort arbeiteten, in der Regel als Sekretärinnen oder an der Rezeption, waren alle weiß.

Diskriminierung intersektional zu betrachten bedeutet, das Zusammenwirken verschiedener Herrschaftsverhältnisse zu verstehen, um dadurch wirksam gegen Ausschlüsse vorgehen zu können.“ (Tanyilmaz; Greve, 2018, S.11)

Migrantifizierung

Ich spreche von ‚migrantifizierten Menschen‘, wenn ich die Menschengruppe beschreibe, die aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes von der weißen Dominanzgesellschaft als ‚migrantisch‘ eingeordnet wird. Die viel genutzte Bezeichnung ‚**Menschen mit Migrationshintergrund**‘ geht oft mit stereotypen Vorstellungen einher. Sie reduziert Menschen auf ein Ereignis ihres Lebens (wobei die tatsächliche Migration ja nur in der ersten Generation durchlebt wurde). Deutsche oder deutsch sozialisierte Menschen die optisch nicht Stereotypen Vorstellungen von ‚deutsch‘ entsprechen, bekommen mit dieser Fremdbezeichnung einige stereotype Vorurteile zugeordnet. Die Bezeichnung ist zudem maximal ungenau, weil sie ein sehr großes Spektrum an Lebensrealitäten umfasst. Manche Menschen werden fälschlicherweise mit diesem Terminus fremdbezeichnet (so z.B. Sinti*zze und Romn*ja, die oftmals seit Generationen in Deutschland lebend in einigen Fällen per Definition keinen ‚Migrationshintergrund‘ haben). Andere, auf die der Terminus zutreffen würde, sind im Alltag von den negativen Konnexionen der Begrifflichkeit nicht betroffen, wenn ihre Vorfahren zum Beispiel aus einem weiß-europäischen Land stammen.

Migrantifizierte Menschen, das ist für mich die Summe aus allen Migrant*innen und Menschen ‚mit Migrationshintergrund‘ per Definition, exklusive der weiß Gelesenen unter ihnen und inklusive deutscher BIPOC ohne Migrationshintergrund. In der großen Varianz von Lebensrealitäten migrantifizierter Menschen sehe ich als einziges verbindendes Element die Rassismus-Erfahrungen.

Wenn eine Spezifizierung nicht möglich ist, spreche ich von ‚migrantifizierten Menschen‘, um deutlich zu machen, dass es sich um ein Konstrukt der Dominanzgesellschaft handelt, welches es ermöglicht, die ‚anderen‘ zusammenfassend in eine Schublade zu stecken. Die Künstler*innen Mosh-

tari Hilal und Sinthujan Varatharajah prägten provokativ, performativ den Begriff der ‚Menschen mit Nazihintergrund‘, als eine Art Umkehr vom Begriff ‚Menschen mit Migrationshintergrund‘. Sie markieren damit den Teil der Gesellschaft, der sonst ständig und völlig selbstverständlich andere markiert. Es geht dabei nicht nur um einen geografischen Hinweis, sondern auch einen historischen, ökonomischen und ideologischen, der im Kontext der Geschichte dieses Landes zu verorten ist (Vgl. Hilal, Varatharajah in Monecke, 2021)

Marginalisierung „bezeichnet die Verdrängung von Individuen oder Bevölkerungsgruppen an den Rand der Gesellschaft. Die Verdrängung kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen, also zum Beispiel geografisch, wirtschaftlich, sozial oder kulturell sein.“ (Diversity Arts Culture, o.J., o.S.).

Oft ist in Bezug auf Diskriminierungsfragen von Minderheiten die Rede. Wenn von Minderheiten gesprochen wird geht oft die Vorstellung einher, dass es eine Mehrheit gibt, die durch die Minderheiten ausgebremst wird. Von der Mehrheit ist es in dieser Vorstellung ein heroisches Entgegenkommen, wenn Rücksicht auf die Minderheiten genommen wird. Reichlich Dankbarkeit von Seiten der mit Aufmerksamkeit Beschenkten wird im Gegenzug erwartet. Das Wort ‚Minderheiten‘ geht für mich auch mit Eigenschaften wie ‚hilfsbedürftig‘ und ‚schwach‘ etc. einher. Afrodiasporische Menschen, die in diesem Konzept als ‚Minderheiten‘ bezeichnet würden sind aber ebenso aktive Mitglieder dieser Gesellschaft. Und in Deutschland hat gut jede vierte Person einen Migrationshintergrund (vgl. Statistisches Bundesamt, 2020, o.S.). Diese heterogene Gruppe ist besonders global gesehen keine Minderheit und wird (trotzdem) marginalisiert.

People of Color -kurz „PoC“ ist eine politische Eigenbezeichnung und:

„bezieht sich auf alle rassifizierte Menschen, die in unterschiedlichen Anteilen über afrikanische, asiatische, lateinamerikanische, arabische, jüdische, indigene oder pazifische Herkünfte oder Hintergründe verfügen. Er verbindet diejenigen, die durch die weiße Dominanzkultur marginalisiert sowie durch die Gewalt kolonialer Tradierungen und Präsenzen kollektiv abgewertet werden.“

(Ha, 2009, People of Color)

Dieser Begriff will einer Spaltung innerhalb der Gruppe von Menschen mit Rassismuserfahrung entgegenwirken und beinhaltet einen Solidaritätsgedanken. Er denkt alle Menschen mit, die Rassismuserfahrungen machen und beinhaltet eine Bündnisperspektive. Andere deutsche Worte sind keine passenden Übersetzungen! ‚Farbige‘ zum Beispiel ist eine koloniale Bezeichnung und eine Form des Othering, da hier ein Hautton als Norm, von welcher abgewichen wird, impliziert wird (Sow, 2018, S.27).

Racial Microaggressions sind alltägliche Rassismen gegenüber BIPOC, die sich in Form von Handlungen, Äußerungen, Fragen vermeintlichen Komplimenten äußern und von den Betroffenen als beleidigend, entwürdigend oder abwertend erlebt werden. Oft sind sie ‚nicht böse‘ gemeint und/oder zeigen sich nur sehr subtil (Ogette, 2020, S.54f). Sie können Stressreaktionen auslösen, die die Entstehung von Depressionen, Angststörungen und der physischen Desintegration bei Schwarzen und PoC begünstigen (vgl. Carter, 2007; Taylor/Turner, 2002 in Yeboah, 2017, S.150).

Rassifizierung

Dieser Begriff ist für mich von seiner Bedeutung her nicht sehr fern von dem der Migrantifizierung. Die meisten rassifizierte Menschen werden auch migrantifiziert. Ob sie einen ‚Migrationshintergrund‘ haben oder nicht spielt im Alltag keine Rolle, wenn sie als ‚nicht-deutsch‘ gelesen werden, Othering erfahren und rassistisch behandelt werden. Rassifizierte Menschen sind für mich Personen, die von rassistischen Stereotypisierungen betroffen sind.

weiße Abwehrmechanismen zeigen sich zum Beispiel in Form von:

White Tears. Manchmal fangen weiße Menschen an zu weinen oder stellen ihre eigene emotionale ‚Betroffenheit‘ ins Zentrum, wenn es um Rassismus/ihre Rassismen geht. Damit vermeiden sie, dass über ihre eigene Rolle im rassistischen System gesprochen wird. Die Aufmerksamkeit und emotionale Betroffenheit wird auf die weinende Person, und weg von der Person die rassistisch behandelt wurde oder Rassismus benannt hat, gelenkt (Garis, 2020, o.S.).

White fragility (weiße Zerbrechlichkeit) „(...) zielt darauf ab, die Person zu bestrafen, die Rassismus benannt hat, und vor allem, diese Person einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Ihr Ziel ist es darüber hinaus, weiße Solidarität in Happyland aufrecht zu erhalten - die unausgesprochene Abmachung, dass weiße Privilegien geschützt werden müssen und man sich gegenseitig in die Verantwortung nimmt was Rassismus betrifft.“ (Ogette, 2020, S.27).

Derailing hat die Funktion Rassismus zu verdecken und die weiße Dominanz aufrechtzuerhalten. Sobald Rassismus zum Thema ist, wird zum Beispiel vom Thema abgelenkt, in dem weiße die eigene Betroffenheit einer anderen Diskriminierungsform in den Mittelpunkt stellen oder anderweitig abschweifen, um nicht über Rassismus reden zu müssen (vgl. Ogette, 2020, S.27).

Quellen

Adams, T. E.; Ellis, C.; Jones, S. H. (2017): Auto-ethnography. The International Encyclopedia of Communication Research Methods (S. 1–11). URL:<https://sci-hub.se/10.1002/9781118901731.iecrm0011> , 29.07.2021

Adichie, Chimamanda Ngozi Adichie (2009): the danger of a single story. TED-Talk. URL:https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript , 19.07.2021

Arndt, Susan (2017): Rassismus. Eine viel zu lange Geschichte (S.29-45). in: Fereidooni Karim; El, Meral (eds) (2017): Rassismuskritik und Widerstandsformen. Wiesbaden: Springer VS.

Auma, Maureen Maisha (2017): Rassismus. 30.11.2017 URL:<https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/223738/rassismus> , 03.08.2021

Ayim, May; Oguntoye, Katharina; Schultz, Dagmar (H.G.) (2020): Farbe bekennen. Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Berlin: Orlanda Frauenverlag, 2.Auflage

Abu Ayyash, Lorenz (2019): Identitätspolitik. Editorial. 22.02.2019. URL:<https://www.bpb.de/apuz/286499/identitaetspolitik> , 05.08.2021

Aziz, Amina (2021): Benennen oder verbannen? 02.04.2021 URL:<https://www.nd-aktuell.de/artikel/1150347.rasse-im-grundgesetz-benennen-oder-verbannen.html> , 03.08.2021

Baldwin, James (2020): Nach der Flut das Feuer. München: dtv. Aus dem amerikanischen Englisch von Miriam Mandelkow. Erstausgabe: ‚The Fire next Time‘ 1963

Bloch, Werner (2020): Der erste Schwarze Philosoph Deutschlands. 11.11.2020 URL:https://www.zeit.de/kultur/2020-09/anton-wilhelm-amo-philosoph-rassismus-mohrenstrasse-berlin?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com , 05.08.2021

Bönkost, Jule (2016): Weiße Emotionen-Wenn Hochschullehre Rassismus thematisiert IDB Paper No. 1, Berlin. URL:<https://www.jule.boenkost.de/docs/IDB%20Paper%20No%201.pdf>, 03.05.2021

Bücker, Teresa (2020): Ist es radikal, wütend zu sein? 05.03.2020. Heft 10/2020. URL: <https://sz-magazin.sueddeutsche.de/freie-radikale-die-ideenkolumne/wut-feminismus-88440> , 13.07.2021

Busch, M.A.; Maske, U.E.; Ryl,L.; Schlack,R.; Hapke, U. (2013): Prävalenz von depressiver Symptomatik und diagnostizierter Depression bei Erwachsenen in Deutschland. Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1) Bundesgesundheitsblatt 56 (S.733–739). URL:<https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00103-013-1688-3> , 06.07.2021

childrenscommunityschool (2018): They're not too young to talk about race! Darin: Kelly et al. 2005; Hirschfeld, 2008; Katz & Kofkin, 1997; Aboud, 2008; Kinzler, 2016). 28.02.2018. URL: <http://www.childrenscommunityschool.org/wp-content/uploads/2018/02/theyre-not-too-young-1.pdf> , 01.06.2021

De Groot, Olaf; Sager, Lutz (2010): Migranten in Deutschland: Soziale Unterschiede hemmen Integration. in: Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 49/2010 URL:<https://core.ac.uk/download/pdf/6518737.pdf>, 14.06.2021

Diversity Arts Culture (o.J.): Marginalisierung. URL: <https://diversity-arts-culture.berlin/woerterbuch/marginalisierung> , 13.03.2021

Ellis C., Adams T.E., Bochner A.P. (2010) Autoethnografie. In: Mey G., Mruck K. (eds) Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (S.345-357). URL:https://doi.org/10.1007/978-3-531-92052-8_24 , 28.07.2021

El-Tayeb, Fatima (2016): Undeutsch: die Konstruktion des Anderen in der postmigrantischen Gesellschaft. Bielefeld: Transcript Verlag

Garis, Mary G. (2020): An Anti-Racist Glossary of Actions and Terms Every Accomplice Needs To Know. 17.11.2020 URL:<https://www.instagram.com/p/CHyOkB9DUrn/> , 06.08.2021

Girod, Ellen (2021): Warum Wut für Mädchen so wichtig ist. 25.01.2021. URL:<https://chezmapoule.com/wenn-kinder-wuetend-werden/> , 04.08.2021

Ha, Kien Nghi (2009): „People of Color“ als solidarisches Bündnis in: „Re/Positionierung — Critical Whiteness/ Perspectives of Color“ in: Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin Januar – Juni 2009 <http://migrazine.at/index.php/artikel/people-color-als-solidarisches-bundnis> , 20.07.2021

Hasters, Alice (2020): Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten. München: hanserblau, 7.Auflage

Horsley, Joey (o.J.): Audre Lorde. Biografie. URL:<https://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/audre-lorde/> , 05.08.2021

Kelly, Natasha A. (2018): Afrokultur >>der raum zwischen gestern und morgen<<. Münster: Unrast-Verlag, 2.Auflage

Kelly, Natasha A. (2018b): May Ayim, in: Digitales Deutsches Frauenarchiv URL: <https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/akteurinnen/may-ayim> , 05.08.2021

Kielblock, Kristina (2016): Wer hat Angst vorm schwarzen Mann: Herkunft & Alternativen. 15.01.2016. URL:<https://www.giga.de/ratgeber/specials/wer-hat-angst-vorm-schwarzen-mann-herkunft-alternativen/> , 18.07.2021

Kilomba, Grada (2020): Plantation Memories Episodes of Everyday Racism. 6th Edition. Münster: Unrast Verlag

Lorde, Audre (2021): Sister Outsider. Essays. daraus: Vom Nutzen der Wut: Wie Frauen auf Rassismus reagieren (S.13-28). München: Carl Hanser Verlag, erste deutsche Ausgabe aus dem Englischen von Eva Bonné und Marion Kraft, amerikanische Original- und Erstausgabe 1984

Manning, Jimmie; Adams, Tony E. (2015): Popular Culture Studies and Autoethnography: An Essay on Method. in: The Popular Culture Studies Journal. Vol. 3. No. 1&2 URL:https://www.researchgate.net/publication/282330702_Popular_Culture_Studies_and_Autoethnography_An_Essay_on_Method , 29.07.2021

Marmer, Elina (2017): „Man denkt, man kann sich alles erlauben, weil sie Schwarz sind“ – Schüler_innen afrikanischer Herkunft über Rassismus in ihren Schulbüchern. in: Fereidooni, Karim; El, Meral (eds)(2017): Rassismuskritik und Widerstandsformen. Wiesbaden: Springer VS

Martschukat, Jürgen (2018): Hegemoniale Identitätspolitik als „entscheidende Politikform“ in den USA. Eine Geschichte der Gegenwart. 14.09.2018. URL:<https://www.bpb.de/apuz/275882/hegemoniale-identitaetspolitik-als-in-den-usa?p=all> , 30.07.2021

Misslbeck, Angela (2013): Migration drückt auf die Psyche. Leitartikel am 13.11.2013 in: Ärzte Zeitung. URL: <https://www.aerztezeitung.de/Politik/Migration-drueckt-auf-die-Psyche-287915.html> , 06.06.2021

Monecke, Nina (2021): „Es geht uns nicht um Boykott, sondern um Transparenz“ Moshtari Hilal und Sinthujan Varatharajah im Interview 19.03.2021 in: zeit online. URL: https://www.zeit.de/zett/politik/2021-03/ns-familiengeschichte-instagram-diskussion-nazihintergrund-moshtari-hilal-sinthujan-varatharajah?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com , 01.07.2021

Oberzaucher-Tölke, Inga (2014): Der andere Patient – Die Konstruktion kultureller Differenz in der Psychotherapie aus rassismuskritischer Perspektive. in: Psychologie und Gesellschaftskritik. Nr. 150. Heft 2/2014, URL: https://www.dgvt-bv.de/news-details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3790&cHash=59459db5c68a53d5c6472a43bd3f1904, 08.06.2021

Ogette, Tupoka (2020): exit RACISM. Rassismuskritisch denken lernen. Münster: Unrast-Verlag, 8. Auflage

Pilgrim, Dr. David (2012): The Sapphire Caricature. URL: <https://www.ferris.edu/HTMLS/news/jimcrow/antiblack/sapphire.htm> , 22.07.2021

Sander, Lalon (2014): Sprache und Rassismus: Reden wir endlich über „Räiβ“! 4. 9. 2014 URL: <https://taz.de/Sprache-und-Rassismus!/5034049/> , 04.08.2021

Rosales, Caroline (2019): Sexuell verfügbar. Berlin: Ullstein fünf, 3. Auflage

Schaffmann, Christa (2018): Afrikas Ausbeutung ist eine schwere Straftat. Der nigerianische Umweltaktivist Nnimmo Bassey über schöne Konzepte und schmutzige Realpolitik aus dem Norden. 22.01.2018 URL: <https://www.neues-deutschland.de/artikel/1077012.neokolonialismus-afrikas-ausbeutung-ist-eine-schwere-straftat.html> , 21.02.2021

Schmersahl, Katrin (1998) „Kein Mensch wird verstanden, wenn das ärztliche Urteil fehlt“: Im „Zeitalter der Nervosität“ (S.213-278) in: Medizin und Geschlecht. Sozialwissenschaftliche Studien. Schriftenreihe der Institute Politische Wissenschaft, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Soziologie. vol 36. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-322-97404-4_7, 15.06.2021

Sequeira, Dileta Fernandes (2015): Gefangen in der Gesellschaft - Alltagsrassismus in Deutschland Rassismuskritisches Denken und Handeln in der Psychologie. Tectum Verlag

Shorter-Gooden, K. (2004): Multiple Resistance Strategies: How African American Women Cope with Racism and Sexism (S.406–425) in: Journal of Black Psychology. 30(3). URL: [sci-hub.se/10.1177/0095798404266050](https://doi.org/10.1177/0095798404266050) , 12.06.2021

Schouler-Ocak, Meryam; Aichberge, M.C.; Penka, S.; Kluge, U.; Heinz, A. (2015): Psychische Störungen bei Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz. Band 58. (S.527-532) Doi: 10.1007/s00103-015-2143-4

Schreier, Margit (2017): Kontexte qualitativer Sozialforschung: Arts-Based Research, Mixed Methods und Emergent Methods URL: <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/2815/4095> , 30.07.2021

Sow, Noah (2018): Deutschland Schwarz Weiß. Norderstedt: BoD-Books on Demand

Tanyilmaz, Tuğba; Greve, Edwin (2018): Vielfalt intersektional verstehen. Ein Wegweiser für diversitätsorientierte Organisationsentwicklung URL: <https://www.deutsch-plus.de/wp-content/uploads/2018/01/vielfalt-intersektional-verstehen-barrierefrei.pdf>, 03.08.2021

Velho, Astride (2010): Un/Tiefen der Macht. Auswirkungen von Rassismuserfahrungen auf die Gesundheit, das Befinden und die Subjektivität. Ansätze für eine reflexive Berufspraxis (S.12-39). in: Alltagsrassismus und rassistische Diskriminierung Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit. Dokumentation der Fachtagung vom 12.10.2010
Hrsg: Landeshauptstadt München Direktorium. Antidiskriminierungsstelle für Menschen mit Migrationshintergrund AMIGRA URL: https://www.elina-marmer.com/wp-content/uploads/2014/02/fachtagung_alltagsrassismus.pdf , 03.05.2021

Wikipedia (o.J.): Identitätspolitik. Hier zitiertes nach: Lea Susemichel und Jens Kastner: Identitätspolitiken. Konzepte und Kritiken in Geschichte und Gegenwart der Linken. Unrast-Verlag, Münster 2018, URL:https://de.wikipedia.org/wiki/Identitätspolitik#cite_ref-5 , 30.07.2021

Winter, Rainer (2010): Ein Plädoyer für kritische Perspektiven in der qualitativen Forschung. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. Band Vol 12 DOI: <https://doi.org/10.17169/fqs-12.1.1583> , 26.07.2021

Winterboer, Dipl.-Psych. H.-Reiner (2012): Depressive Verarbeitungsmuster. Beiträge aus psychodynamischer Perspektive. Vortrag beim 24. Suchtforum des Fliedner Krankenhauses Rattigen am 26. 10. 2012
URL:https://www.fliedner.de/de/seelische_gesundheit/haus_siloah/winterboer___depressive_verarbeitungsmuster.pdf , 05.06.2021

Yeboah, Amma: Rassismus und psychische Gesundheit in Deutschland (S.143-161) in: Fereidouni, Karim /El, Meral (2017): Rassismuskritik und Widerstandsformen. Wiesbaden: Springer VS

Youtube: Clark Doll experiments URL:<https://www.youtube.com/watch?v=PZryE2bqwdk> , 27.06.2021

Abbildungsnachweis

Alle abgebildeten Werke sind von © Raja Goltz

Alle Fotografien der Werke sind von © Katharina Amrei Paquet

Kurzvita

Raja Alicia Goltz

geboren: 1995

lebt in Berlin.

Künstlerin, Kunsttherapeutin und Kunstpädagogin.

Studium Kunst im Sozialen. Kunsttherapie und Kunstpädagogik (B.A.) an der Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg

seit 2022 Studium Soziale Arbeit. Kritische Diversity und Community Studies (M.A.) an der Alice Salomon Hochschule, Berlin

Email: ratz95@live.de

Instagram: [ra.goltz](https://www.instagram.com/ra.goltz)

Impressum

No. 11
Publikationsreihe
Kunst + Forschung
HKS Ottersberg

Redaktorin & Autorin: Raja Alicia Goltz

Herausgeberin: Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg

ISBN: 978-3-945331-20-0

Bilder und Fotografien: Raja Goltz

Druckvorstufe:
Sascha Timmermann
artyman@tman.de
„

Druck: Broschueren-Kleinauflagen.de

Auflage: 50 Stück

© 2022 HKS Ottersberg, Raja Goltz

Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg
Große Straße 107
28870 Ottersberg

www.hks-ottersberg.de
www.facebook.com/hksOttersberg
www.instagram.com/hksottersberg